

Climat:
scène ouverte

Diplôme supérieur d'Arts appliqués
Mention Graphisme
Option Design d'Illustration scientifique
Mémoire de fin d'étude
École Estienne, 2021-2022

climat: scène ouverte

Il faut plus qu'un regard
pour avancer dans un monde
en métamorphose

clémence foucher

MARS 2021

La radio annonçait un reconfinement prochain, mentionnait des vagues de chaleurs précoces, des incendies non maîtrisables et des conflits politiques mettant des vies en jeu. Comment ne pas développer une certaine angoisse à l'écoute de tels propos? L'entretien zoom qui se profilait n'arrangeait pas les choses. Pourtant, quand j'entamais la discussion avec les 4 membres du *project office* de PROTECT, plus rien. Plus rien, à part l'excitation grandissante que l'on éprouve sur les planches d'un théâtre, ce stress qui se transforme en inspiration et en souffle pour porter la voix haut et fort. Pour la première fois, on m'offrait l'opportunité de voir les choses sous un nouvel angle plus optimiste. Pour la première fois, j'ai la possibilité d'informer et de transmettre une nouvelle perspective sur ce dérèglement climatique, anxiogène pour la grande majorité des jeunes générations dont je fais partie.

**« We have
response-abilities »**

Donna Haraway,
« Jeux de ficelles avec des espèces : rester avec le trouble », 2014,
dans Bruno Latour,
« Sur l'instabilité de la (notion de) nature », p. 41,
Face à Gaïa, huit conférences sur le nouveau régime climatique,
Les empêcheurs de penser en rond,
La découverte, octobre 2015, 399 p.

PRÉAMBULE

Pour toute annotation numérotée,
se référer au glossaire en annexe.

Le dérèglement climatique¹ est un sujet très vaste et multidisciplinaire. Je n'ai jamais osé m'y plonger: ça me fait peur. Depuis aussi longtemps que je me souviens, depuis que j'ai commencé à observer le monde en profondeur, depuis que je ne suis plus une enfant. Je ressens une empathie grandissante pour l'environnement et, très vite, je culpabilise de chaque petite action. Je me sens de plus en plus responsable, dans tous les sens du terme.

En tant que climato-stressée à temps partiel je suis reconnaissante d'avoir la chance de participer à une démarche collective qui m'aide à mieux comprendre l'ampleur des enjeux pour le futur ainsi qu'à relativiser sur mon avenir. J'ai pour objectif qu'il en soit de même pour les destinataires du projet que ce mémoire m'aidera à réaliser.

PROTECT, *Projecting sea-level rise: from ice sheets to local implications* (protect-slr.eu), est un projet de recherche européen, coordonné par le CNRS et l'Institut des Géosciences de l'Environnement (IGE) de Grenoble. Il a débuté en septembre 2020, pour une durée de 4 ans, et permettra d'adapter les décisions liées aux impacts futurs de la montée du niveau des mers² induite par le réchauffement climatique, en ce qui concerne les sociétés humaines. Sa mission est d'évaluer et de projeter l'évolution des zones de la cryosphère³ dont les changements impactent le niveau des mers, en identifiant et quantifiant les incertitudes⁴ et inconnues liées aux processus scientifiques en jeu dans la conception de modèles numériques au plus proche de la réalité observée.

Si l'ambition première de PROTECT est la production de projections, c'est-à-dire des estimations de l'élévation du niveau des mers selon les différents scénarii SSPs – *Shared Socioeconomic Pathways* – du GIEC⁵, un objectif secondaire est de délivrer des produits pédagogiques témoignant de leurs recherches et démarches dans le

but d'informer et de sensibiliser le grand public sur les connexions entre forçages anthropiques⁶, dérèglement climatique, fonte des glaciers, augmentation du niveau des mers et risques induits pour nos sociétés humaines.

Le dernier rapport du GIEC en ce qui concerne le climat annonce que les décisions et actions des 15 prochaines années seront déterminantes pour le futur. Il s'agit de la période durant laquelle les collégiens et collégiennes d'aujourd'hui vont se construire et s'orienter. L'outil pédagogique que nous souhaitons développer avec PROTECT permettrait aux jeunes âgés de 11 à 15 ans de comprendre les enjeux climatiques de demain, risques⁷, préservation, mitigation⁸ ou encore adaptation, leur donnant ainsi la possibilité de les inclure dans leurs projets de vie.

Il est essentiel aujourd'hui d'informer la jeunesse sur ces changements induits par le dérèglement climatique que sont la fonte des glaciers et la montée du niveau des mers. Autant que de sensibiliser sur l'urgence de se responsabiliser autour des forçages anthropiques. Enfin, le plus important à mon sens concerne la mise en place d'un nouveau discours. Il s'agira d'y développer une tonalité non moralisatrice autour d'un sujet synonyme d'angoisse. Trouver par quel moyen faire fi de l'iconographie et des discours catastrophistes existants ancrés dans la conscience et l'imaginaire collectif, sans nier la réalité, est l'enjeu central de ce travail de recherche.

Au sein de ce mémoire je souhaite m'interroger sur mon rôle en tant qu'aspirante illustratrice scientifique, sur la scène d'un monde en métamorphose, qui oscille entre simple médiatrice de faits objectifs et actrice ou interprète qui a les moyens d'informer et de sensibiliser la jeunesse à de nouvelles perspectives pleines d'opportunités que « l'agir ensemble et maintenant » laisse entrevoir.

SOM

MA

IR E

INTRODUCTION 10

ACTE I 14

**FRONTIÈRES FLOUES : ENTRE IMAGES,
IMAGINAIRES ET RÉALITÉ**

**scène 1. Montagnes, glaciers, calottes :
le rôle ambigu de la cryosphère** 16

Le dialogue humanité - cryosphère:
esthétique et caractère du sublime 16

La glace, de menaçante à menacée,
un retournement de situation? 20

**scène 2. L'intrigue de la montée des eaux,
une catastrophe mythologique,
culturelle et actuelle** 24

**scène 3. Incarner le monde: la catastrophe
climatique, une réalité habitée** 30

Discours catastrophistes et mentalités
catastrophées : les acteurs du Climat 30

interview de la jeunesse:
quelle mentalité ? 32

ACTE II 36

**L'ILLUSTRATION POUR FAIRE FACE
À LA RÉALITÉ : LE BESOIN DE CRÉER
UN NOUVEAU DISCOURS VISUEL**

**scène 1. Un avenir en devenir :
Anxiété croissante** 38

Une conscience grandissante
et une avalanche d'images 38

interview de la jeunesse:
et elle, qu'est-ce qu'elle en pense? 40

**scène 2. Interpréter et mettre en image :
un rôle de pédagogue** 42

scène 3. Des mentalités à ré-illustrer 48

Un processus (pas si nouveau)
de changement de pensée 48

Une mentalité qui doit être accessible 50

ACTE III 54

**RESSENTIR LE MONDE
POUR FAIRE BOUGER LES CHOSSES :
LA DIFFICILE COEXISTENCE
ENTRE LONG TERME ET INSTANTANÉ**

**scène 1. La tragédie de l'anthropocène :
ouvrir les yeux de l'Humanité** 56

Le dilemme : relation symbiotique
ou statut de parasite? 56

La Terre et l'humanité, des échelles
spatio-temporelles incompatibles?

L'illustration scientifique
dans le rôle de l'entremetteuse. 58

**scène 2. Entre anticipation et projection
à la recherche d'espoir** 64

Le rôle de l'image
dans l'anticipation du futur 64

Rendre visible l'invisible
pour faire face à la menace 67

**scène 3. La pédagogie de groupe :
le collectif ET l'individuel** 74

CONCLUSION 78

BIBLIOGRAPHIE 80

INTRODUCTION

Le monde contemporain dans lequel nous évoluons et que nous perturbons par nos activités, cette version de la planète où l'humain prospère, est en train de se métamorphoser à des échelles de temps et d'espace menaçant l'Humanité sédentarisée. Le dérèglement climatique entraîne un réchauffement global qui provoque la fonte des glaciers. En conséquence, le niveau des mers augmente et les lignes de côte reculent vers les villes.

L'équilibre du monde mis à mal est tellement présent dans nos esprits qu'on le retrouve aujourd'hui sous une forme de culture commune diffusée par la mondialisation: la pop-culture. Godzilla, par exemple, est un Kaiju, une créature fictive emblématique de la culture populaire japonaise. S'il s'agit d'abord du produit de radiations atomiques incarnant la peur des bombardements nucléaires, et par conséquent la capacité de l'être humain à détruire son propre habitat, elle est devenue l'incarnation d'une mère nature protectrice qui cherche à rééquilibrer le monde. Si cela nous permet de constater que notre rapport à la nature a évolué, son statut de créature inconnue, son immensité et sa puissance n'en font pas moins un être destructeur pour l'Humanité. Dans l'adaptation de Gareth Edwards sortie en 2014, lorsque Godzilla émerge au large d'Hawaï, elle entraîne une vague dévastatrice sur les terres. Une analogie poignante de la multiplication des catastrophes naturelles générées par le dérèglement climatique et l'impuissance humaine face à cette nature.

Tout en développant une conscience écologique mondiale chez la jeunesse friande de science-fiction, toute cette culture populaire, dont Godzilla pourrait être l'emblème, contribue à générer des questionnements et un imaginaire collectif sur notre place dans l'histoire de la Terre, notre rapport à la peur d'un monde conduit à se métamorphoser – voire disparaître – ou encore notre responsabilité dans ses changements.

Au lendemain de la COP 26, la fonte des glaciers est révélatrice des conséquences du dérèglement climatique. La jeunesse se mobilise de plus en plus pour faire face à la peur quotidienne d'un futur incertain. Une peur engendrée par l'inaction et la multitude de discours mêlant données scientifiques et tonalités militantes que leurs esprits affutés questionnent, critiquent ou soutiennent. Mais qu'en est-il des plus jeunes encore? Celles et ceux qui se construisent une vision du monde au travers des flux d'informations sur les médias ou les réseaux sociaux? Celles et ceux qui méconnaissent les mécanismes et faits scientifiques à l'origine des discours moralisateurs? Celles et ceux dont l'esprit critique est encore en plein développement?

L'intérêt de créer un projet pédagogique d'information et de sensibilisation sur la problématique du climat est de mobiliser la réflexion de ces jeunes acteurs et actrices au développement d'un nouvel état d'esprit. Un état d'esprit que je souhaite explorer dans mon rôle d'illustratrice scientifique avec la volonté d'apaiser les angoisses ainsi que de créer une motivation à agir via une mentalité plus positive.

Mais comment présenter la fonte de la cryosphère et l'augmentation du niveau des mers aux jeunes? Par quels moyens narratifs, techniques et graphiques passer d'une perception du monde qui démoralise et terrifie la jeunesse à des perspectives d'avenir plus optimistes? Quel(s) nouveau(x) discours visuel(s) adopter pour sortir d'un imaginaire catastrophiste sans pour autant nier la réalité?

SYNOPSIS

Au théâtre du climat, la scène est ouverte, il n'y a pas de 4^e mur. La Terre est une scène où le spectateur est acteur et l'acteur est spectateur. Elle est un espace que nous habitons de nos émotions, nos déplacements, nos conflits, nos performances. Le théâtre, dont une branche scientifique existe comme pour l'illustration, a par ailleurs cette capacité à dramatiser tout sujet, le mettant en scène en le donnant à voir sous toutes ses formes. Il y a pour moi un parallèle important avec l'illustration scientifique dans cette idée de donner à voir, mettre en lumière et ainsi rendre accessible. En ce qui concerne les questions climatiques et scientifiques, une pièce comme *Gaia Global Circus* permet de mettre en scène les multiples désaccords et ainsi de dédramatiser les conflits en ouvrant la discussion.⁴ Nous verrons qu'aujourd'hui la Terre se meut et s'émeut⁴, et, au même titre que l'être humain, elle est actrice au sein du décor climatique. Dans l'objectif de développer un discours visuel et narratif – voire théâtral – qui sort de l'esthétique dystopique, nous explorerons dans un premier acte la métamorphose du monde comme habitée par une histoire, un imaginaire qui se mêle à la réalité actuelle, et de nombreux discours. Le déroulement de l'acte deux révélera ensuite une anxiété grandissante illustrant le besoin du développement d'un nouveau discours climatique. Enfin, les questions de représentations non anthropocentrées, de l'individuel et du collectif feront l'objet d'un troisième acte.

Bruno Latour,
« Comment
ne pas (dés)animer la nature »,
*Face à Gaïa, huit conférences
sur le nouveau régime climatique,
les empêchements de penser en rond,
la découverte, octobre 2015, 399 p.*

Frédérique Aït-Touati et Bruno Latour,
« Gaïa en scène », *théâtre,
Climats du théâtre
au temps des catastrophes.
Penser et décentrer l'anthropo-scène,*
le 10.07.2019.

ACTE I

FRON TIERES FLOUES :

Le dérèglement climatique annonce la métamorphose de notre monde. Il vient menacer des bases de nos sociétés que nous pensions immuables. Nous évoluons donc vers un futur inconnu. Pour l'instant, rien de nouveau, les notions de futur et d'inconnu vont de pair. Néanmoins, certaines expériences qui relèvent de l'habitude comme le lever du soleil chaque jour créent des certitudes dans l'inconnu. Mais qui dit métamorphose ou changement parle d'incertitudes. Et si l'inconnu est synonyme de curiosité et d'imagination, l'incertitude laisse rapidement place à un imaginaire de la peur.

Où se situe la jeunesse dans la problématique du climat?

PERSONNAGES :
LA CRYOSPHERE, LE NIVEAU DES MERS, LA CATASTROPHE, LES SCIENTIFIQUES,
LES MÉDIATEURS, LES PÉDAGOGUES, LES PHILOSOPHES, LES MILITANTS,
LES ACTIVISTES, LES COLLAPSOLOGUES ET LA JEUNESSE COLLÉGIENNE.

ENTRE **IMAGINAIRE**,
IMAGINES.
ET **RÉALITÉ**

SCÈNE 1

montagnes, glaciers calottes : le rôle ambigu de la cryosphère

LE DIALOGUE HUMANITÉ - CRYOSPHERE : ESTHÉTIQUE ET CARACTÈRE DU SUBLIME

Emmanuel Kant,
Critique de la faculté de juger,
1790.

Pour Kant, le sublime possède deux facettes. Il permet de décrire la grandeur selon une forme mathématique, qui renvoie à l'immensité, et une forme dynamique, responsable d'une sensation de dépassement. Si dans un premier temps il nous déstabilise par sa puissance et son infinitude, il nous est possible de nous l'approprier.*

Au cours de l'histoire humaine, les montagnes englacées et les calottes polaires qui constituent la cryosphère ont joué de nombreux rôles. Ces monts immenses et infranchissables sont d'abord des obstacles, des frontières géographiques. Entre mystérieux, dangereux et effrayants par leur grandeur, leur inaccessibilité permet le développement de croyances. Les glaciers, comme le mont Olympe, deviennent alors les domaines habités par les Dieux. Depuis, les montagnes et glaciers sont inscrits dans les cultures comme des lieux de cultes et de pèlerinages, des espaces de fascination et d'intimidation.

Plus récemment, les progrès techniques et technologiques ont permis de surmonter les obstacles. En 1956*, l'humain repousse les frontières et franchit la glace : c'est le début des expéditions polaires scientifiques. À l'issue de la guerre tout

Luc Jacquet,
La glace et le ciel,
Pathé, 2015, 89 min.

Patrick Imbert,
Le sommet des Dieux,
adaptation du manga de Jiro Taniguchi,
d'après le roman de Baku Yumemakura,
2021, 94 min.

Cette volonté de maîtriser les monts gelés se répercute alors à des

est possible et le monde est infini. Les sociétés humaines ont soif de vie et de connaissances. Elles ont la volonté de s'emparer, comprendre et maîtriser les derniers territoires vierges de la planète dont l'Antarctique fait partie. Dans son documentaire, Luc Jacquet retrace l'histoire de cette aventure inédite, débutant le 31 octobre 1956, qu'est l'exploration d'un continent entièrement englouti sous la glace. Les images d'archives y dévoilent l'émerveillement des explorateurs devant des paysages nouveaux ponctués d'un horizon blanc et bleu, la calotte est magnifique. Un désert mystique du point de vue des pionniers. Mais le froid, les fosses invisibles sous une glace friable qui forment des pièges et la solitude leur rappellent vite l'hostilité de l'environnement.

échelles individuelles. Si la calotte reste pour le moins inaccessible, s'aventurer dans les glaciers continentaux ne relève plus uniquement d'un pèlerinage ou d'un rite de passage, cela devient une attraction. C'est au début du XX^e siècle que débute le tourisme montagnard dans les Alpes, avec un intérêt particulier et curieux pour les glaciers... Les plus téméraires se sont lancés dans des explorations plus poussées et plus lointaines, découvrant l'attrait des paysages mais aussi les risques de l'environnement. Puis la montagne est devenue un lieu de défis personnels. Avec la naissance des randonnées enneigées, les sports de montagnes se sont multipliés. L'alpinisme, le ski... Où l'humain se met à l'épreuve face à l'esthétique et au caractère sublime de ces glaciers.

Luc Jacquet,
La glace et le ciel,
Pathé, 2015, 89 min.

*Les citoyens admiraient le glacier
de la Mer de glace
mais s'aventuraient dessus,
en tenue de ville.*

Jany Gourmand et France Télévision,
« L'évolution du glacier de la mer de glace »,
Le monde de Jany,
Lumni, SVT, 25.03.2021, 5 min. 59s.

ÉTUDE COMPARATIVE : INTERPRÉTATIONS VISUELLES D'UNE RÉALITÉ ET D'UN IMAGINAIRE

Cette ambiguïté du sublime de la montagne et ses glaciers, entre fascination et peur, fait aussi l'objet d'interprétations multiples. Des artistes comme Caspar David Friedrich peignent la montagne tels des interprètes au travers d'une lunette sensible et subjective. En 1835, il peint *la Mémoire des montagnes géantes*. Cette peinture romantique représente les Monts des Géants, la plus haute chaîne de montagnes de la République tchèque. L'observation et l'immersion répétées de l'artiste dans cet environnement ont contribué à la création de cette vision rassurante aux couleurs chaudes. Un horizon lumineux et bien visible, un calme, une sérénité et un silence étouffé dans les nuages. On peut même ressentir une ambiance harmonieuse, le regard guidé vers la lumière, vers un espoir. Le premier plan nous transpose dans les chaussures de randonnée d'un voyageur, on ne peut qu'observer cette immensité, une puissance douce et hypnotisante. Cette puissance s'étale dans l'espace en remplissant le cadre jusqu'au hors champs, mais aussi dans le temps en incitant le spectateur à la contemplation. La notion de « mémoire » présente dans le titre

nous renvoie à la mysticité de cette puissance. Et ce ciel brumeux qui vient se mêler à la terre, cachant partiellement les montagnes, crée une sensation de flottement. Nous sommes coupés du reste du monde mais nous ne sommes pas non plus en mesure d'atteindre ces sommets. Cette interprétation du sublime montagnoux nous rappelle à notre place, une connexion à la nature qui n'est pas toute puissante mais bien réelle, empathique, subjective, contemplative.

Caspar David Friedrich,
Mémoire des montagnes géantes
(*Erinnerung an das Riesengebirge*),
1835.

Gou Tanabe d'après H.P. Lovecraft,
Les Montagnes hallucinées,
101 p., éditions Ki-oon,
paru le 04.10.2018, 310 p.

Les formes escarpées, coupantes, la représentation de la météo, du froid... Ces caractéristiques révèlent l'hostilité du

paysage. *Les montagnes hallucinées*, autant illustrées que décrites, sont le résultat d'un imaginaire narratif qui forme une suite au roman *Les Aventures d'Arthur Gordon Pym* d'Edgar Allan Poe. À la découverte du pôle sud, l'Humain se place au centre du monde grâce aux progrès technologiques. Lovecraft exploite l'imaginaire qui naît de l'inconnu au sein d'une exploration pour créer une fiction basée sur un contexte réaliste. Entre les mirages qui trompent l'esprit et les Grands Anciens qu'abritent ces montagnes, l'Humain est bien insignifiant.

Avec H.P. Lovecraft, cette place nous est remémorée de manière bien plus brutale. Cette illustration, issue d'une adaptation de son roman *Les montagnes hallucinées* en bande dessinée par Gou Tanabe, met en image un principe de description viscéral mis en place dans l'écriture de Lovecraft. Le style graphique organique et grouillant de détails fascine le lecteur l'entraînant à la contemplation et confère à ces montagnes majestueuses un aspect mystérieux, inquiétant. On retrouve un espace entre ciel et terre, la brume se mêlant aux montagnes les dissimulant partiellement et accentuant ainsi l'immensité de cet espace et suggérant l'inconnu, l'invisible. L'ambiance générale entraîne le spectateur à envisager cet inconnu comme menaçant.

Cette esthétique du sublime a plusieurs visages. Dans l'œuvre de Caspar David Friedrich est représentée un paysage existant mais interprété par la sensibilité de l'auteur. Pour l'illustration de Gou Tanabe, il s'agit de l'interprétation visuelle d'un imaginaire. Si on observe que l'imaginaire a tendance à amplifier voire exagérer les sensations, on constate tout de même des similitudes qui placent la montagne et ses glaciers dans un rôle ambigu, qui oscille entre fascination et angoisse.

La cryosphère représente une immensité physiquement difficile à explorer. En conséquence, l'histoire de la relation entre l'Humain et cet univers est teintée d'interprétations et d'imaginaire éveillant une appréhension mêlée de curiosité, de fascination et de crainte ainsi que d'une volonté de le comprendre et de le maîtriser. Ce sont ces rapports qui ont permis l'éveil d'une conscience autour des risques du réchauffement climatique.

LA GLACE, DE MENAÇANTE À MENACÉE, UN RETOURNEMENT DE SITUATION?

Nous sommes en 1860.

Les glaciers des Alpes s'étendent.

La Mer de glace, située dans la vallée de Chamonix et plus grand glacier de France, ensevelit petit à petit les habitations aux alentours.

Les citoyens qui vivent à Argentière craignent pour leur église menacée d'être engloutie. Depuis quelques années,

« des processions sont organisées pour tenter de stopper l'avancée de ces monstres de glace. »*

Jamy Gourmaud et France Télévision, « L'évolution du glacier de la Mer de glace », Le monde de Jamy, Lumni, SVT, 25.03.2021, 5 min. 59s.

Le glacier était alors vu comme une réelle menace, un « monstre » contre lequel l'être humain, impuissant, devait s'en remettre à Dieu dans l'espoir de sauver l'église. Mais ce rapport de crainte a changé. Le monstre fut domestiqué au début du xx^e siècle avec le développement du tourisme montagnard. Aujourd'hui, la Mer de glace est passée du statut d'objet menaçant à objet menacé. En effet, le réchauffement climatique propulsé par les activités humaines a entraîné et entraîne toujours un recul de ce glacier ainsi que de tout autre corps glacé de la planète. Si ce recul ne semblait pas alarmant au départ, se pose à présent la question de la survie du glacier et autres surfaces congelées.

Je suis Nicolas Champollion et je travaille sur la simulation numérique de l'évolution future de l'ensemble des glaciers de montagne de la planète. Dans le cadre du projet PROTECT, je participe au sein du groupe de travail numéro 6 à produire des estimations plus précises de la contribution de l'ensemble des glaciers de montagne au niveau des mers (fonte en surface et vêlage d'iceberg) pour divers horizons temporels futurs. Ce groupe de travail vise plus précisément à inclure deux nouveaux processus dans les modèles numériques utilisés pour simuler les glaciers : la couverture de débris rocheux sur la surface des glaciers et l'utilisation de données satellite pour calibrer le modèle sur les 20 dernières années c'est-à-dire ajuster leurs résultats pour se rapprocher le plus possible de la réalité observée.

Q: Qu'est-ce qu'un glacier?

Un glacier est un amas de neige qui se transforme lentement en glace puis se met à couler le long des vallées. Nous connaissons encore aujourd'hui mal certaines informations précises (quantité de neige qui tombe, temps de transformation de la neige en glace, vitesse d'écoulement du glacier...)

Actuellement, les glaciers des Alpes sont en déséquilibre. Le temps de réponse moyen⁹ de ces glaciers est compris entre 30 et 50 ans: leur état aujourd'hui nous indique ce qui s'est passé durant les 30 à 50 dernières années. Pour connaître l'influence du climat actuel sur les glaciers, il est nécessaire de comparer le bilan de masse¹⁰ de l'année la plus récente avec celui de l'année passée.

Le temps de réponse d'un glacier dépend principalement de sa taille et de sa géométrie influençant ainsi sa dynamique. Par exemple, un glacier plat bouge peu. S'il est haut (donc froid) et dans une région relativement sèche, le temps que la neige se transforme en glace puis s'écoule peut prendre une centaine d'années.

À long terme, les glaciers peuvent croître et décroître en fonction du climat. Leurs changements sont plus rapides que pour les calottes polaires (et actuellement mieux compris) et ne sont donc pas irréversibles, même à l'échelle de temps humaine.

Mais vu la trajectoire climatique passée et actuelle, cela va tout de même être bien compliqué! Faisons donc en sorte collectivement que cela s'améliore!

Si le recul de la Mer de glace n'est pas irréversible, il est révélateur d'un retournement de situation. Cette fois-ci ce n'est plus l'expansion glaciaire qui a le mauvais rôle mais son antagoniste: la fonte des glaces. La fonte des glaciers continentaux et des calottes polaires, Groenland et Antarctique, devient une menace pour les sociétés humaines à échelle planétaire. À l'inverse de la banquise ou glace de mer, dont le volume contribue au niveau des mers actuel, la glace des calottes repose sur le sol. Si cette glace fond, elle s'écoule jusqu'à la mer et chaque gouttelette contribue alors à en augmenter le niveau.

**AU-DELÀ DES MULTIPLES LIENS
QUE NOUS AVONS PU TISSER AVEC LA GLACE
AUX DIFFÉRENTS COINS DU GLOBE
ET AUX DIFFÉRENTES ÉTAPES DE NOTRE HISTOIRE,
LA RÉALITÉ OBSERVÉE PAR LES SCIENTIFIQUES
AUJOURD'HUI CORRESPOND
À UNE FONTE DES GLACIERS ET DES CALOTTES
ENTRAÎNANT UNE AUGMENTATION PROGRESSIVE
DU NIVEAU DES MERS.**

**AINSI, SI L'AVANCÉE DES GLACIERS
SUR LES CONTINENTS HABITÉS REPRÉSENTAIT
UN RISQUE POUR NOS SOCIÉTÉS HUMAINES
PAR LE PASSÉ, LA FONTE DE LA CRYOSPHERE
ENGENDRÉE PAR LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
N'EST RIEN DE MOINS QU'UNE NOUVELLE FORME
DE MENACE AVANT LA MÊME ORIGINE.
UN RETOURNEMENT DE SITUATION
QUI A RÉVEILLÉ UN IMAGINAIRE COLLECTIF
DE L'ORDRE DE LA PEUR ET DE L'IMPUISSANCE
EN LIEN AVEC LA MONTÉE DES EAUX.**

SCÈNE 2

L'intrigue de la montée des eaux, une catastrophe mythologique, culturelle et actuelle

Le déluge est un des mythes de la fin du monde, décrivant la manière dont l'ancienne humanité disparaîtra au profit d'une nouvelle exempte de tout péché. Presque universel, il change selon les cultures et les religions. Et pourtant, le monde sombre à chaque fois sous les flots.

1. Les divinités souhaitent anéantir l'humanité en déclenchant une pluie diluvienne sur une très longue durée. 2. Un être proche de ces divinités prévient un humain de leur ambition et l'incite à construire un bateau sur lequel s'embarquer aux côtés des animaux. 3. Le monde est immergé soudainement sous les eaux, le bateau accoste sur une montagne. 4. L'humain procède à un sacrifice et reçoit en échange un cadeau lui permettant de prospérer et de développer les bases d'un nouveau monde.

Cet engloutissement du monde se retrouve aussi dans le mythe de l'Atlantide, cette île très évoluée, immergée à l'initiative de Zeus et qui nourrit aujourd'hui un grand nombre de fictions et fantaisies voire des questionnements philosophiques et scientifiques.

Francis Danby,
Le Déluge,
1840, Tate Gallery.

De l'impuissance, du désespoir, un horizon sombre et un soleil rouge menaçant qui ne permettent pas d'envisager un avenir. Pour couronner le tout, la lumière provenant des cieux, celle de la Lune, rappelle l'aspect punitif divin comme une lumière inaccessible, un pardon refusé, un espoir inatteignable.

Dans ces mythes, la disparition sous les eaux est toujours perçue comme une punition, une catastrophe caractérisée par l'imminence et l'impuissance humaine.

Mais contrairement à ces récits, l'augmentation du niveau de la mer que nous connaissons aujourd'hui est progressif. Depuis la dernière déglaciation,

Pierre Deschamps,
« Hausse du niveau de la mer
il y a 14 650 ans »,
Encyclopædia Universalis,
consulté le 24.01.2022.

il y a 21 000 ans, la glace recouvrant l'Amérique et l'Europe du Nord a fondu contribuant ainsi à une augmentation du niveau des mers de

130 m pour atteindre le niveau actuel.* Cette hausse, rythmée par des effondrements plus ou moins importants des calottes glaciaires, n'était pas constante. Il y a de ça 14 650 ans, le niveau des mers aurait augmenté d'environ 16 m en moins de 350 ans, soit 40 mm par an.

Marie Verdier,
« Il y a 15 000 ans
l'homme était déjà sédentaire »,
sciences et éthique, LaCroix,
28.03.2017, consulté le 24.01.2022.

Si la sédentarisation de l'espèce humaine pourrait avoir débuté à cette période* les tribus migraient au fil des saisons et la montée du niveau des mers ne menaçait donc pas leurs modes de vie.

Depuis environ 10 000 ans, le climat devenant clément, l'espèce humaine entreprit agriculture et élevage puis se développa jusqu'à construire les sociétés d'aujourd'hui. C'est la sédentarité de ces sociétés à toutes les échelles – économiques, culturelles, sociales et autres – qui complique l'adaptation.

Nous observons actuellement une hausse du niveau des mers de 3 mm par an en moyenne. Mais le réchauffement climatique à l'origine de la dernière déglaciation n'a rien à voir avec celui auquel nous faisons face aujourd'hui. Si à l'échelle de la planète ce phénomène s'est produit à de multiples reprises au travers de la succession d'ères glaciaires et interglaciaires¹¹, dans l'histoire de l'humanité sédentarisée c'est inédit.

Les causes d'un réchauffement climatique sont très variables. Il existe des forçages externes comme l'axe de rotation de la planète, son obliquité, sa proximité avec le soleil... Et des forçages naturels internes tels l'éruption d'un volcan. Depuis le dernier maximum glaciaire, il y a 20000 ans, la température de l'atmosphère augmente et l'Humanité connaît un des multiples réchauffements climatiques terrestres. Elle fait ainsi fondre tout ou partie de l'eau sous forme de glace et le niveau des mers n'a pas arrêté de varier au cours de cette période. Cependant, une nouvelle variable s'est installée: la croissance expresse du développement humain.

Mais, à son échelle, l'être humain ne peut s'en rendre compte qu'à travers les études scientifiques. Et en comparant ces études avec les observations actuelles, on remarque que l'antropie accélère ce réchauffement, notamment à cause de l'émission de gaz à effet de serre, d'aérosols et de la déforestation.¹²

Les activités humaines menacent d'atteindre des seuils d'émission de CO₂¹² qui, réchauffant l'atmosphère, entraîneraient l'effondrement des calottes glaciaires et une montée conséquente du niveau des mers. Le réchauffement climatique est maintenant devenu un dérèglement climatique.

La grotte Cosquer, vestige englouti du paléolithique¹³, est un témoin de l'augmentation du niveau des mers. Il s'agit d'un phénomène en train de se produire depuis des milliers d'années. Mais si le réchauffement climatique est une fatalité dont nous ne sommes pas l'origine, nous sommes responsable de son accélération et c'est ce qui rapproche fortement l'échéance d'une adaptation.

Yves Fouquart,
« Les différents types de forçage »,
dossier - Réchauffement climatique:
la question des forçages,
*Réchauffement climatique:
la question des forçages*
futuraplanète, 05.06.2011,
consulté le 03.12.2021.

Loïc Chauveau,
*Nouveau chapitre
dans l'incroyable histoire
de la grotte Cosquer,*
Sciences et avenir.fr, 17.09.2021,
consulté le 21.10.2021.

En Europe comme ailleurs, des villes telles Amsterdam et Venise sont gravement menacées par cette montée des eaux. Si les débordements des rivières et l'augmentation du niveau des mers sont déjà à l'origine de nombreux dégâts sur nos sociétés par delà le monde, la coexistence de la soudaineté d'un phénomène inévitable et d'un délai d'adaptation crée une forme de distorsion temporelle à différentes échelles. Le déluge est souvent représenté après la montée des eaux, la catastrophe a déjà eu lieu et il n'y a plus d'échappatoire. En revanche, les images des événements récents montrent encore des destructions partielles, en cours. Il existe donc aussi une différence d'échelle temporelle entre l'imaginaire et la réalité à ce stade du dérèglement climatique.

Comment appréhender avec espoir un phénomène dont nous ne connaissons pas l'ampleur destructrice qui réside dans sa vitesse de propagation mais aussi son étendue spatiale ?

« Crues : les rues de France et d'Allemagne sont sous les eaux », *L'est républicain*, Villeneuve-Saint-Georges, Val-de-Marne, France, Photo AFP, 24.01.2018.

**D'ORIGINE DIVINE OU D'ORDRE NATUREL,
IL EST ANCRÉ DANS L'ESPRIT
ET LA MÉMOIRE DE L'HUMANITÉ
QUE LA MONTÉE DES EAUX REPRÉSENTE
UNE MENACE DESTRUCTRICE.
ET POUR CAUSE, S'IL S'AGIT D'UN PHÉNOMÈNE
D'ORIGINE NATURELLE FACE AUQUEL L'HUMAIN
EST PAR NATURE IMPUISSANT,
L'AUGMENTATION DU NIVEAU DES MERS
QUE NOUS OBSERVONS AUJOURD'HUI
EST LE PRODUIT DE L'INFLUENCE HUMAINE
SUR LE CLIMAT. NOUS SOMMES
DES AMPLIFICATEURS
DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE,
LES ACTEURS PRINCIPAUX D'UN DÉRÈGLEMENT.
EN FONCTION DE L'ÉCHELLE DE TEMPS
SUR LAQUELLE CETTE DYNAMIQUE SE DÉROULE,
LES SOCIÉTÉS HUMAINES SONT PLUS OU MOINS
VULNÉRABLES. FAIRE SAVOIR QU'IL S'AGIT
D'UN PHÉNOMÈNE D'ORIGINE NATURELLE
ME SEMBLE ÊTRE UN POSSIBLE POINT DE DÉPART
POUR INITIER UN DISCOURS QUI TIENDRAIT
FACE À LA PEUR D'UN MONDE CHANGEANT.**

**L'ENGLOUTISSEMENT D'UNE GROTTÉ
QUI N'EST PLUS HABITÉE DEPUIS
DES MILLIERS D'ANNÉES EST CERTES UNE PERTE
À LA FOIS CULTURELLE ET HISTORIQUE.
ELLE N'A CÉPENDANT PAS LE MÊME IMPACT
QUE L'INONDATION D'UNE VILLE
DÉLOGEANT DES MILLIERS D'HABITANTS.
NOTRE RELATION À CE PHÉNOMÈNE
D'IMMERSION DES TERRES ET DES SOCIÉTÉS
AINSI QUE LA MENACE DU DANGER IMMINENT
EST ANCRÉE DANS UNE FORME DE CULTURE
COMMUNE COMME UN DES MULTIPLES VISAGES
DE LA CATASTROPHE
D'ORIGINE DIVINE OU ENVIRONNEMENTALE.
À CETTE CONSCIENCE COLLECTIVE
S'AJOUTENT ÉGALEMENT DE MULTIPLES DISCOURS
QUI NOURRISSENT IMAGINAIRES
ET RÉALITÉS ENTREMÊLÉS.**

SCÈNE 3

incarner le monde : la catastrophe climatique, une réalité habitée

DISCOURS CATASTROPHISTES ET MENTALITÉS CATASTROPHÉES : LES ACTEURS DU CLIMAT

Les catastrophes naturelles se multiplient, l'atmosphère se réchauffe fortement, la cryosphère fond progressivement et le niveau des mers augmente en accélérant. Le décor est planté.

Entrent en scène les scientifiques et les chercheur.euse.s, ils.elles complètent, analysent et détaillent ce décor.

La science correspond à la construction d'un savoir. C'est un travail collectif dont la démarche est la mise en évidence d'hypothèses et de propositions pour les vérifier en mobilisant méthodologies, documentations, preuves, citations... En conséquence, en position de neutralité axiologique, leur rôle n'est pas la production d'une opinion mais bien de délivrer des faits, des observations en toute objectivité et sous des angles multiples. À l'instar du pédagogue à mon sens, leur devoir est d'éclairer sur un sujet, de montrer les inclinaisons mais non d'orienter le public. Cependant, les faits scientifiques sur le climat, la fonte des glaciers

et la montée du niveau des mers, même livrés bruts, peuvent démoraliser.

En effet, la science présente des problèmes, des solutions, des possibilités d'adaptation.

Mais si sur le papier des solutions envisageables sont rédigées, leur application réelle n'est pas gagnée.

*Les scientifiques et les chercheur.euse.s
côtoient et dialoguent avec l'inconnu*

Les scientifiques et chercheur.euse.s sortent, à l'exception de quelques-un.e.s.

Entrent pour rejoindre les philosophes, les activistes et les militant.e.s.

À partir de là, si on souhaite résoudre le problème, il s'agit d'inciter à agir pour mettre en place ces solutions. Certains réfléchissent autour des impacts de ces solutions, comment les appréhender et les communiquer sous différents points de vue. D'autres agissent directement espérant entraîner le monde dans leur élan.

Laurence Hansen-Love,
« Hans Jonas: Le principe
de responsabilité »,
Cours particulier de philosophie,
2006, Belin, consulté sur
la-philosophie.com
le 24.11.2021.

Au sujet de la catastrophe climatique, c'est l'angoisse, la peur et la notion de responsabilité qui ressortent. Hans Jonas théorise le principe de responsabilité comme le devoir être et le devoir faire en sorte que l'Humanité soit et subsiste. De par la puissance technique et technologique que l'humain a développé, il possède la capacité de se détruire en passant par la destruction de son environnement. De ce fait, il est responsable des générations futures et la réflexion de Jonas condamne toute action et toute technique qui nuiraient à la survie de l'Humanité. D'autres ont plutôt une empathie pour le monde et la nature, il.elle.s ont une approche plus sensible.

Si pour moi ce discours s'adresse premièrement aux décideurs¹³, cela n'empêche pas le reste du public d'être visé. En mettant franchement en avant sa sensibilité, Greta Thunberg utilise affect et charisme pour transmettre son angoisse et sa peur et ainsi motiver à agir. Mais cette peur peut devenir soit un moteur d'action, soit un frein qui paralyse et démoralise le public.

Greta Thunberg,
« Our house is on fire »,
World Economic Forum,
discours du 25.01.2019,
Davos.

Montent à leur tour les collapsologues, les psychologues, les médiateur.trice.s,

les expert.e.s, les personnalités, les collapsonautes, les sceptiques, les survivalistes...

Il.elle.s écrivent des livres, ont des chaînes youtube et des blogs, créent des mouvements fatalistes, font des conférences, des interviews à la télévision, guident le public dans leur vision du monde... Certain.e.s prônent un effondrement des sociétés à appréhender avec le sourire, des groupes diffusent l'extinction de l'Humanité sur les réseaux sociaux, d'autres incitent à complètement changer de mode de vie et les médias ne font plus que des compilations de catastrophes. Les informations et idéologies fusent de partout.

Et la jeunesse est perdue. Que peut-on se permettre encore aujourd'hui?

Quels sont les délais, les échéances? Sur quelles informations s'appuyer?

Qui croire?

Les militants, médiateurs et pédagogues sont les acteurs qui ont pour rôle d'insuffler une tonalité aux faits objectifs des chercheur.euse.s. En tant qu'illustratrice scientifique, il s'agit de me saisir des données objectives, de définir où se situe ma place au sein de ce spectre de rôles et d'orienter la jeunesse dans sa réflexion. Car l'ensemble de ces discours forment une base tous azimuts d'appréhension du monde pour une jeunesse qui ne sait pas sur quel pied danser. La fiction omniprésente dans leur quotidien offre aussi de multiples perspectives. Comment cette jeunesse se saisit-elle de toutes ces informations?

INTERVIEW DE LA JEUNESSE QUELLE MENTALITÉ?

Que penses-tu de tes connaissances sur le réchauffement climatique?

- J'AI ENCORE BEAUCOUP DE QUESTIONS SANS RÉPONSES.
- JE VEUX EN SAVOIR PLUS!
- C'EST UN SUJET TROP COMPLIQUÉ.
- JE N'Y CONNAIS RIEN DU TOUT.

Quels mot utiliserais-tu pour exprimer ce que tu ressens face au dérèglement climatique?

Sondage anonyme réalisé auprès de 71 collégiens et collégiennes scolarisé.e.s en France métropolitaine. 12.2021 > 02.2022

Le mal-être de l'éco-anxiété, ou solastalgie, est bien réel. Il est considéré comme le mal du XXI^e siècle. Alice Desbiolles, médecin en santé publique spécialisée en santé environnementale, explique que pour ressentir la solastalgie il faut s'appuyer sur une vision rationnelle du monde.^a On ne naît pas éco-anxieux.se, on le devient en se posant des questions sur notre rapport au monde et en faisant preuve d'une certaine curiosité intellectuelle. La jeunesse possède une plasticité cérébrale bien plus importante que les adultes car elle est constamment en situation de questionnement et d'apprentissage. Il s'agit peut être de la raison pour laquelle elle est plus réceptive et sensible à ce mal du siècle. C'est précisément cette sensibilité qui m'amène à penser qu'il est nécessaire d'engager un nouveau discours plus optimiste qui laisse entrevoir de l'espoir à travers l'action.

LA CATASTROPHE CLIMATIQUE DONT ON NE CONNAÎT PRÉCISÉMENT NI LA NATURE NI L'ÉCHÉANCE, EST HABITÉE PAR DE NOMBREUX DISCOURS. L'IMAGINAIRE ET LA FICTION VIENNENT SE MÊLER AUX PERSPECTIVES OPTIMISTES COMME PESSIMISTES QU'ENGAGENT CETTE FONTE DE LA CRYOSPHERE ET LA MONTÉE DU NIVEAU DES MERS. DE CE FAIT, LA JEUNESSE EST SUBMERGÉE PAR UN AMALGAME D'INFORMATIONS ET D'AFFIRMATIONS SUR UN FUTUR INCERTAIN, À LA FOIS PROCHE ET LOINTAIN. FINALEMENT, IL LUI DEVIENT DIFFICILE DE SAVOIR À QUOI OU À QUI SE FIER POUR DÉTERMINER CE QUI RELÈVE DE LA RÉALITÉ OU DE LA SIMPLE PERCEPTION. POUR AVANCER ET DÉVELOPPER UN NOUVEAU DISCOURS, IL FAUT SORTIR DE CETTE VISION CATASTROPHISTE DÉBORDANT D'INCERTITUDES, DE DOUTES ET D'INCOMPRÉHENSIONS NÉS DU FOISONNEMENT D'INFORMATIONS.

^a Aurélie Luneau, « Quand la collapsologie et l'éco-anxiété font naître une positive attitude », De cause à effets, le magazine de l'environnement, France Culture, 01.12.2020.

ENTRACTE

Nous avons compris que l'imaginaire et la culture commune jouent un rôle très important dans la perception pessimiste de l'avenir. Le discours militant d'aujourd'hui incite à agir, se basant sur les faits scientifiques qui spécifient que l'avenir se façonne. Il me semble important de moduler cette perception. Présenter les faits en omettant en partie l'imaginaire de la peur et de l'angoisse ainsi que la multitude de discours pour laisser place à d'autres perspectives éventuelles que la catastrophe. Mon objectif à l'issue de ce mémoire est donc de savoir de quelle manière aborder l'expertise scientifique fournie par PROTECT, des définitions des processus en jeu et des projections qui font état de différentes possibilités d'évolution de la cryosphère et du niveau des mers, pour orienter la jeunesse dans la compréhension et la précision de sa situation. Cela permettra de couper court à l'imaginaire et autres discours abstraits à l'origine de l'angoisse pour laisser place à un nouveau discours plus optimiste et porteur d'espoir.

**« WE NEED
A NEW MESSAGE
FOR CLIMATE CHANGE.
ONE THAT DRIVES
ACTION THROUGH
OPTIMISM THAT THINGS
CAN BE BETTER. »**

Hannah Ritchie,
« Stop Telling Kids They'll Die From Climate Change »,
WIRED, 01.11.2021, consulté le 03.11.2021.

ACTE II

L'IMAGE POUR FAIRE FACE, À LA RÉALITÉ:

Les discours scientifiques sont souvent complexes pour le grand public, la jeunesse en particulier. En tant qu'illustratrice scientifique mon rôle est celui d'une médiatrice qui habille le discours d'images pour le rendre accessible. Dans le cas de la fonte des glaciers et de la montée du niveau des mers, il ne s'agit pas seulement de vulgariser mais aussi de sensibiliser autour d'un discours d'ordinaire associé à l'angoisse, la peur et le pessimisme. Avec la volonté de créer un nouveau discours visuel motivant, l'illustration scientifique ne doit pas simplement être un média vecteur d'un message ou d'informations, elle doit aussi proposer une orientation pour s'approprier le monde de demain selon des perspectives nouvelles et plus optimistes.

PERSONNAGES :
LA SENSIBILISATION, LES MÉDIAS, LES IMAGES, LES PÉDAGOGUES,
LES MENTALITÉS.

LE BESOIN DE

CRÉER

UN NOUVEAU

DIS

COU

R S

VI

SUEL

SCÈNE 1

UN AVENIR EN DEVENIR : ANXIÉTÉ CROISSANTE

UNE CONSCIENCE GRANDISSANTE ET UNE AVALANCHE D'IMAGES

Le climat a toujours eu une importance capitale à la survie des populations, majoritairement dû à son impact sur l'agriculture. Puis la menace de changements climatiques disparaît grâce aux développements industriels. L'humanité, focalisée sur sa croissance

et les possibilités nouvelles exemptées de toute limitation générée par le climat, devient peu à peu aveugle à l'impact de ses activités sur l'environnement. C'est pourtant au cœur de cet essor, grâce au développement de la science, que certaines consciences s'éveillent.*

Fabien Locher,
« L'espoir et l'effroi: les sociétés occidentales et le changement climatique, XV^e - XX^e siècle », Estiennes, 07.12.2021.

En 1959, lors d'une expédition en Antarctique

pour collecter des carottes de glace et ainsi étudier l'histoire du climat, Claude Lorius trouve des particules radioactives.

« L'image de la finitude et de la fragilité de la planète m'apparaît pour la première fois d'une manière extrêmement violente »* Claude Lorius dans Luc Jacquet, La glace et le ciel, Pathé, 2015, 89 min.

L'euphorie liée à la possibilité de comprendre l'histoire climatique laissa place à des craintes depuis longtemps oubliées.

Après cette découverte, Claude Lorius devint l'un des premiers lanceurs d'alerte, pointant du doigt les actions humaines comme risquant de dégrader l'environnement et le climat.

Dès lors, la conscience d'un climat en danger s'est développée.

Le premier pas fut de mettre en mots des craintes relatives à des observations.

Sonner les premières alarmes au sein de discours a contribué à générer des images et représentations dans les esprits, éveillant ainsi les consciences et incitant à pousser les recherches.

Au fur et à mesure que les discours révélaient toujours plus de données, les médias de sensibilisation se sont multipliés et des images se sont imposées. Au-delà d'être informatives, ces images de tout type sont conçues de manière à toucher l'affect du public auquel elles sont destinées de façons diverses comme en choquant ou suscitant de l'empathie.

Elles permettent alors de rendre compte des réalités de l'impact humain qui s'opèrent dans le monde et que nous ne pouvons pas directement observer car elles concernent, par exemple, des changements au sein de milieux éloignés et difficiles d'accès comme l'Antarctique.

Au début des années 70, avec le premier Sommet de la Terre à Stockholm en 1972, naquirent

les premiers partis politiques écologistes.* C'est alors qu'émergent des codes

de représentation qui incarnent aujourd'hui l'essence de l'écologie et par extension du dérèglement climatique dans la communication. Des codes que le grand public et des icônes de l'écologie telle que Greta Thunberg se sont appropriés pour créer de nouvelles images, notamment dans le contexte de manifestations, qui circulent dans les rues et qui sont médiatisées.

Les médias contribuent eux aussi à la diffusion des images et d'informations.

L'augmentation de programmes au sujet du dérèglement climatique permet de révéler l'ampleur du phénomène tout en témoignant de la conscience mondiale d'un monde en métamorphose. Mais en abreuvant de la sorte les mentalités de catastrophes et de problèmes climatiques, un public comme la jeunesse peut y voir un unique et ultime visage du monde: des bouleversements quotidiens et un futur incertain.

Toutes ces images, visuelles ou non, font émerger des codes, des symboles qui forment ainsi un imagier tout azimut du dérèglement climatique. Ces visuels qui s'accumulent exercent une pression révélatrice de l'anxiété grandissante autour des enjeux climatiques comme la solastalgie, qui renvoie à la peur et la douleur de perdre son habitat, son lieu de confort, ou encore l'éco-anxiété. Mais cette pression est aussi créatrice d'angoisse pour la jeunesse qui s'inquiète de son avenir.

Photo de Maxime Jegat, marche pour le climat organisée par les militants de Youth for Climate dans les rues de Lyon, en mars 2021.

des photos, des montages, des vidéos, des discours, des illustrations...

la couleur verte, l'aspect épuré, le recyclage, la récupération...

INTERVIEW DE LA JEUNESSE ET ELLE, QU'EST-CE QU'ELLE EN PENSE?

Où situerais-tu le niveau d'urgence climatique, c'est-à-dire la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique?

Comment te sens-tu par rapport à ce changement climatique?

À la lumière des résultats de ce sondage,

on peut établir que la prise de conscience climatique pour ce petit groupe de collégiens et collégiennes est établie.

Le fait que chaque participant.e observe un niveau d'urgence plus ou moins important témoigne du sérieux qu'ils.elles accordent à la situation actuelle.

J'imagine alors que c'est la raison pour laquelle les mentalités ont plutôt tendance à être pessimistes.

Néanmoins, pour certain.e.s l'heure n'est pas aux larmes ni à la peur: il est encore possible et nécessaire de faire bouger les choses!

citation anonyme, sondage

« Pour finir, je ressens aussi la fatalité et l'opportunité, [...] car on a fait la moitié du chemin, on a réalisé ce qui se passe. Maintenant il nous reste plus qu'à agir pour contrer ce qui se passe. Alors oui, il nous reste une opportunité, cette opportunité de sauver le monde et la planète et il ne faut surtout pas la louper. »⁴

Sondage anonyme réalisé auprès de 71 collégiens et collégiennes scolarisé.e.s en France métropolitaine, 12.2021 > 02.2022.

**LA PRISE DE CONSCIENCE
ET LA MISE EN ROUTE
DES MÉCANISMES D'ACTION
FACE À LA RÉALITÉ
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
EST CHARGÉE D'IMAGES
ET DE SYMBOLES
QUI ALIMENTENT
DES ANXIÉTÉS MULTIPLES.
IL REVIENT ALORS
AUX MÉDIATEUR.RICE.S
QUI SE SENTENT CONCERNÉ.E.S
DE RENDRE COMPTE
DE CES ANGOISSES
ET D'IMPULSER
LA RÉACTION DU PUBLIC.**

SCÈNE 2

interpréter et mettre en image : un rôle de pédagogue

Le rôle du pédagogue est de guider son élève, de l'acheminer.

De son étymologie latine paedagogus, « esclave qui accompagne les enfants »,

le rôle du pédagogue s'apparente plutôt à un devoir, une obligation

Aujourd'hui il est attribué à une personne qui enseigne, qui transmet un savoir,

c'est devenu une vocation.

On dit qu'un pédagogue peut être bon ou mauvais: cela dépend de sa capacité à rendre un savoir accessible et compréhensible. En conséquence, le pédagogue est une personne à laquelle on accorde de la crédibilité et de l'estime. La science est constructrice d'un savoir objectif et elle transmet déjà depuis longtemps des données sur les risques et dangers à venir en lien avec le dérèglement climatique, la fonte des glaciers et la montée du niveau des mers. Elle accompagne et guide les politiques dans leurs décisions. Et pourtant, même si les faits observés demandent des changements radicaux, certains, par intérêts, préfèrent les ignorer.

C'est là la naissance de conflits entre faits et idéologies.

Il faut alors des pédagogues qui accompagnent la science, des vulgarisateurs, des acteurs de la sensibilisation qui portent ces voix pour les donner à voir, entendre et éprouver au grand public.

Frédérique Aït-Touati et Bruno Latour ont réfléchi aux moyens de faire entendre les diverses voix du dérèglement climatique.

chercheurs, activistes, Gaïa...

La pièce *Gaïa Global Circus*, écrite entre 2010 et 2013 et présentée au public en septembre de cette même année, est l'aboutissement

d'une méthode et d'un procédé d'écriture à la rencontre de nombreux chercheurs

– climatologues, historiens des sciences et autres – d'un philosophe et de quatre acteurs.

L'ambition de ce projet était de « mettre en scène

Frédérique Aït-Touati et Bruno Latour, les non-humains »⁴: les émotions qui naissent

« Gaïa en scène » théâtre, Chantier #4 : Climats du théâtre au temps des catastrophes. Penser et décentrer l'anthropo-scène, mis en ligne le 10 juillet 2019.

du rapport anthropique avec

le « nouveau régime climatique »⁴, *ibid.*

le nouveau personnage de Gaïa,

les conflits idéologiques, les difficultés

de compréhension, le crédit accordé au discours scientifique

les inconnues, les incertitudes...

Pour ce faire, il fallait développer un discours inédit de sensibilisation.

En plus d'une narration volontairement burlesque

pour mettre l'accent sur l'avenir menacé

des générations futures, un « chapiteau »

surplombait la salle pour incarner Gaïa

Cette idée fut inspirée d'une méthode scientifique très utilisée pour la recherche sur le climat: le modèle.

Ainsi, lors des représentations, ce drap à la fois

protecteur et oppressant modélisait

la puissance d'agir de Gaïa en réaction

aux différents contextes mis en scène.

De cette manière, le public avait la possibilité

d'entrevoir le dérèglement climatique

de manière sensible,

physiquement comme sentimentalement,

et d'ouvrir son esprit à la réflexion

permettant une certaine appropriation

collective des questions

et enjeux climatiques.

⁴ Pièce de Pierre Daubigny d'après un projet de Bruno Latour. *Gaïa Global Circus*. Mise en scène de Frédérique Aït-Touati et Chloé Latour. Création en 2013 au Théâtre Sorano, Toulouse. © Cie Zone Critique

À l'inverse, dans le cadre de son roman graphique *Saison Brune*, Philippe Squarzoni s'est lancé dans l'exploration d'une appropriation personnelle de la problématique du climat.

Il y raconte sa prise de conscience concernant son manque de connaissance sur le sujet, ses remises en question par rapport à son mode de vie et exprime le tiraillement que l'on peut ressentir entre l'envie et le besoin de confort en parallèle avec l'impression de culpabilité au moindre petit écart de conduite.

En interviewant les chercheurs, il fait tomber les barrières du savoir et rend accessible le discours scientifique: dans la forme du propos mais aussi dans l'interaction.

Les extraits d'interview sont ponctués par le quotidien de l'auteur qui met ainsi en images concrètes ce discours.

Il crée alors une proximité avec les chercheur.euse.s :

la science ne possède pas toutes les réponses mais étudie toutes les questions et les personnes qui sont au premier plan sont aussi des citoyens qui ont un quotidien, des doutes, des convictions.

Philippe Squarzoni, *Saison brune*, p. 203, Éditions Delcourt, Collection Encadrages, 28.03.2012, 480 p.

De manière très personnelle,

avec des anecdotes et des analogies propres à son expérience,

l'auteur-illustrateur met en images

les questionnements d'un citoyen parmi tant d'autres.

Il est donc facile de s'identifier.

L'illustration scientifique sert alors de guide

pour s'approprier nos propres questionnements

à travers une réflexion personnelle exprimant des angoisses communes.

D'une certaine façon,

même si le discours est loin d'apporter des perspectives optimistes pour le futur,

il peut permettre de dédramatiser et de se rassurer

en justifiant pleinement la légitimité de nos angoisses

et en suggérant l'appartenance à un groupe pour faire face à la métamorphose du monde.

**LES OBJECTIFS DES DIFFÉRENTS
DISPOSITIFS PRÉCÉDENTS TÉMOIGNENT
D'UNE VOLONTÉ DE MOBILISER
L'ATTENTION ET LA RÉFLEXION
DU PUBLIC. DONNER UN CORPS VISUEL
ET NARRATIF AU DISCOURS
CATASTROPHISTE QUE LA JEUNESSE
CÔTOIE QUOTIDIENNEMENT PERMET
DE CONCRÉTISER L'URGENCE
ET L'IMPORTANCE DE LA SITUATION.
ON PEUT EN CONCLURE
QU'IL EST DU DEVOIR DU PÉDAGOGUE
DE RENDRE POSSIBLE L'APPROPRIATION
DE LA PROBLÉMATIQUE
PAR SON PUBLIC.
EN SE POSITIONNANT DE MANIÈRE
À MÉDIATISER UN TOUT,
L'ENSEMBLE DES QUESTIONNEMENTS
PRENANT EN COMPTE DES SUJETS
MULTIPLES, CES PÉDAGOGUES
S'ADRESSENT AU GRAND PUBLIC COMME
À UNE ENTITÉ. TOUT NE REPOSE
PAS QUE SUR LES SCIENTIFIQUES
ET LEURS RECHERCHES.
EN EFFET, C'EST L'HUMANITÉ ENTIÈRE
QUI EST CONCERNÉE.**

SCÈNE 3

des mentalités à ré-illustrer

UN PROCESSUS (PAS SI NOUVEAU) DE CHANGEMENT DE PENSÉE

Nous sommes au début des années 1600.

Galilée affirme que la Terre n'est pas inerte et se meut!

En remettant en cause la vision géocentrique et anthropocentrique du monde,

il amorce un changement de mentalité lent mais considérable qui s'ouvre vers l'Univers.

Plus tard, Richard Buckminster Fuller avec son vaisseau spatial Terre

et les premières photos de la planète vue depuis l'espace,

entre autres, annoncent un nouveau revirement de mentalité:

*cette Terre n'est pas infinie.**

Ariane Debourdeau,
Les Grands Textes fondateurs
de l'écologie, Flammarion,
Champ classique,
2013, 379 p.

Bruno Latour explique dans *Face à Gaïa*

que l'idée d'une Terre en mouvement ne fut pas tout de suite acceptée:

elle remettait en cause toute une mentalité plaçant l'homme au centre des voûtes célestes.

Néanmoins, les scientifiques ayant succédé Galilée

ont confirmé cette théorie d'une Terre qui se meut allant même au-delà.

Newton attribuait dans un premier temps

les lois d'attractions

des traits qui relient toutes choses. Nos activités humaines influençant ces forces,

au pouvoir des anges.

auxquelles nous sommes reliés du fait de vivre sur Terre et d'exploiter la planète, entraînent un comportement de réaction de l'astre.

De ce fait, la planète possède une puissance d'action et donc « s'émeut »

en réaction à nos leviers.

Mais à l'époque de Galilée, la Terre n'était envisagée qu'en mouvement,

pas comme ayant un comportement: il n'était pas question de seuils ou de points de bascule.

Aujourd'hui, ces nouvelles caractéristiques rendent compte d'une accélération.

Les seuils dépassés engendrent de nouveaux rééquilibres des forces en chaîne,

accélération considérablement la métamorphose du monde

à tel point qu'il n'est pas possible de l'arrêter.

L'Humanité n'arrive pas à suivre.

Pour Clive Hamilton, l'espoir est à bannir si nous voulons rattraper la distance.

Clive Hamilton,
Requiem pour l'espèce humaine,
2013,
dans Bruno Latour,
Face à Gaïa, huit conférences
sur le nouveau régime climatique,
« Comment ne pas (dés)animer
la nature », p. 98,
les empêchés de penser en rond,
la découverte, octobre 2015,
399 p.

Il est le créateur de l'optimisme qui amène à prendre les choses à la légère,

penser que le pire n'est pas encore arrivé et que tout s'arrangera.*

Mais qu'advient-il si nous réussissons à nous mettre en mouvement?

La conscience de la jeunesse aujourd'hui autour du réchauffement climatique semble plus développée que pour les générations passées

du fait d'une meilleure prise de conscience mondiale,

d'une sensibilisation et d'une pédagogie adéquate.

Il s'agit à présent de les informer et de les rassurer

sur leurs capacités d'action, de rendre accessible

une mise en mouvement.

Et à l'image des forces de la planète

qui s'entraînent les unes et les autres,

le mouvement, à la source d'un espoir

et d'une mentalité plus positive,

peut être communicatif.

Pour Luc Abaddie, professeur d'écologie

à Sorbonne Université et co-directeur

de l'Institut de la Transition Environnementale,

la métamorphose du monde est à prendre comme une opportunité:

il ne s'agit pas de renoncer à nos modes de vie

mais bien d'en modifier les mentalités.*

Nicolas Martin,
« Comprendre le réchauffement
climatique 1/12 : Recherche :
préparer la vie à +2°C »,
La méthode scientifique,
France Culture, 18.01.2019.

Il nous revient de construire

quelque chose de nouveau:

nous entrons dans une période

de création du monde à l'image de l'ère industrielle,

mais pour entrer dans l'ère de quoi? Une ère écologique?

Cette opportunité de développement du monde qui renvoie à une limitation des changements et une adaptation,

en plus d'un enjeu de survie, devient un enjeu stratégique de puissance pour les gouvernements.

en écologie, en économie,

en société et en politique.

C'est l'opportunité de créer de nouvelles bases durables.

Ces aspects peuvent paraître très lointains pour des élèves de collège.

Pourtant, la modélisation d'un nouveau monde fait partie du rôle qu'ils vont devoir incarner

tout au long de leur vie.

Il me paraît alors essentiel de transmettre cette idée d'une métamorphose du monde comme une opportunité.

Du latin *opportunitas*, qui renvoie à une condition favorable, un avantage,

l'opportunité évoque une chance à caractère unique et, de ce fait,

possède une forte connotation positive assimilée à une offre limitée:

si nous ne saisissons pas cette opportunité assez rapidement

elle nous filera entre les doigts.

Ainsi, en comparaison à l'optimisme, la notion d'opportunité renvoie à un espoir

sans pour autant nier la réalité de la nécessité d'une mise en action rapide.

Les mentalités n'ont jamais cessé de changer et se moduler en suivant le déroulement de l'Histoire.

L'important est de se mettre en mouvement et de s'accrocher à cette histoire en constante évolution,

il faut garder le rythme! Mais comment passer d'une mentalité pessimiste et angoissée

à la volonté constructive de saisir cette opportunité?

UNE MENTALITÉ QUI DOIT ÊTRE ACCESSIBLE

Matins et soirs nous prenons le bus, le métro, la route.

Chaque jour, nous utilisons internet, nous téléphonons et consultons des plateformes de streaming.

Dans un monde fort de sa construction en réseaux et de sa vitesse d'expansion, il serait paradoxal d'avoir une difficulté d'accès à une nouvelle mentalité climatique plus positive.

La question de l'accessibilité a pour objectif de faciliter la mise en mouvement et plus largement le changement d'état d'esprit.

Ce peut passer par la prise de conscience de l'utilité de toutes les petites actions quotidiennes ou encore par la diffusion d'informations sur la nature de ces actions.

Il s'agit aussi d'une transition que l'illustration scientifique et la mise en images ont le pouvoir d'accompagner. Les illustrations qui dépeignent le climat et l'environnement que l'on observe aujourd'hui dépendent plutôt de la communication que de la vulgarisation et sont souvent très simples:

des formes géométriques dépourvues de détails, des couleurs pastel épurées, des remaniements d'échelles...

Si la simplicité visuelle peut permettre de synthétiser, faciliter la compréhension et donc ainsi de rendre le sujet accessible, elle peut aussi bloquer toute projection et identification.

La simplification, aussi accommodante soit-elle, peut créer une distance et une déconnexion par rapport à la réalité.

Il s'agirait donc de trouver un équilibre permettant à la fois de synthétiser le propos et de pousser à l'identification,

la projection ou l'empathie.

Cela reviendrait à chambouler les codes de représentations actuels.

Mais peut-être s'agit-il là d'un pas à faire pour rentrer dans la dynamique d'un monde en métamorphose?

Greenpeace
#SaveTheArctic

La série de vulgarisation scientifique *In a Nutshell*

propose un univers graphique qui montre une possibilité de cohabitation de ces deux principes.

La simplicité dans les formes utilisées

et une empathie créée par les associations de couleurs et d'animations.

Mais dans ce genre de dispositif,

l'accessibilité se fait par le discours dans son entièreté: les visuels et la forme du propos, le texte.

Il faut alors travailler l'image dans tous les sens du terme.

Développer une narration simplifiée dans un esprit de vulgarisation peut faire appel aux affects par des figures de styles comme les métaphores ou les analogies.

James Lovelock donne à la Terre la figure de Gaïa

pour l'envisager comme un être vivant

afin de vulgariser la puissance de réaction de la planète.

Richard Buckminster Fuller crée la métaphore du vaisseau spatial Terre

pour faire comprendre aux esprits que l'astre n'est qu'un petit globe dans le vide,

loin de tout aux échelles spatio-temporelles humaines,

aux ressources limitées et notre seul refuge.

Ariane Debourdeau,
Les Grands Textes fondateurs
de l'écologie, Flammarion,
Champ classique,
2013, 379 p.

Il évoque par la même occasion

la nécessité de préserver ses ressources

et de prendre soin de son environnement pour qu'il reste habitable.

Dans le cas du discours, une narration simplifiée par l'image

peut cette fois-ci permettre de créer des connexions avec la réalité

car elle fait appel à l'expérience

ou à l'imaginaire du lecteur et de l'auditeur.

Elle est alors un outil qui transmet

et rend accessible un état d'esprit particulier souhaité par l'auteur.e.

Kurzgesagt
In a Nutshell,
«Is it too late to stop climate change?»,
Well, it's complicated»,
Youtube, il y a 1 an, 107''

Nous avons des technologies et des moyens graphiques et narratifs pour motiver à faire évoluer les mentalités en accord avec un monde en métamorphose.

La recherche de nouvelles représentations et l'établissement de nouveaux codes qui généreraient de la positivité et de l'empathie permettraient de ré-illustrer ces mentalités.

ENTRACTE

Le foisonnement d'images en lien avec la catastrophe climatique ne rend pas la tâche facile à la jeunesse qui a déjà saisi l'importance des enjeux et qui ne demande qu'à être rassurée sur ses capacités à faire bouger les choses et son avenir. Il s'agit à présent de trouver des moyens graphiques, techniques et narratifs pour créer ce nouveau discours d'encouragement, cette impulsion, ce moteur au développement d'une mentalité plus positive via la mise en action. Pour Pablo Servigne, ingénieur agronome de formation, essayiste et théoricien de la collapsologie, l'éco-anxiété est une étape obligatoire quand on cherche à comprendre le dérèglement climatique. Faire tomber la barrière de l'ignorance c'est se mettre à nu face à la réalité, c'est un électrochoc, une « montagne russe d'émotions ». Le terme « émotion » vient du latin *e movere*, qui signifie « ébranler », « mettre en mouvement ». Ressentir des émotions représenterait donc un moyen de se motiver à agir.

Nicolas Martin,
« Comprendre le réchauffement climatique 1/12 : Recherche : préparer la vie à +2°C », *La méthode scientifique*, France Culture, 18.01.2019.

**« C'EST UNE TRISTE
CHOSE DE SONGER
QUE LA NATURE PARLE
ET QUE LE GENRE HUMAIN
NE L'ÉCOUTE PAS. »**

Victor Hugo,
lu sur un panneau publicitaire en gare de Magenta,
voie 53 à 18h 43, le 10.02.2022.

ACTE III

RESSSENTIR LE MONDE POUR FAIRE BOUGER LES CHOSSES :

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la mondialisation a tout rapproché géographiquement et temporellement. L'aviation, internet, le commerce, le streaming... Nous sommes de plus en plus dépendant de la rapidité et de la facilité de ce monde supra-connecté, nous permettant de vivre à fond le moment présent comme de nombreux livres de développement personnel le suggèrent. En parallèle, le dérèglement climatique s'impose de plus en plus violemment et pose la problématique de gérer simultanément des difficultés imminentes, comme des crues, et des problèmes plus lointains et à long terme, tels la fonte des glaciers et la montée du niveau des mers.

Par quel(s) moyen(s) transmettre cet espoir ?

PERSONNAGES : LA TERRE, L'HUMAIN, L'ANTHROPOCÈNE, LE TEMPS, L'ESPACE, L'ILLUSTRATION SCIENTIFIQUE, LES SCÉNARI, "L'INCONNU", LA SENSIBILISATION, LES IMAGES, LA JEUNESSE COLLÉGIENNE.

LA

DI

FFI

CU

LT

TT

É

É

D'UNE COEXISTENCE ENTRE LONG TERME ET INSTANTANÉ

SCÈNE 1

la tragédie de l'anthropocène: ouvrir les yeux de l'humanité

LE DILEMME : RELATION SYMBIOTIQUE OU STATUT DE PATRASITE ?

Nous sommes au XV^e siècle.

Henri IX colonise le Canada qui se situe à la même latitude que la France.

À cette époque, le climat était défini comme « une bande de terre découpée sur le globe par deux lignes de latitudes données ». Ainsi, si le Canada ne possède pas la même météo, faune et flore

que la France malgré cette latitude commune,

c'est uniquement parce que les indigènes n'ont pas la maîtrise de leurs forêts

à l'inverse des Français qui ont défrichés et planté, améliorant ainsi leur climat !

Ce discours pour asseoir la souveraineté française sur le Canada

nous révèle que l'impact humain sur le climat n'est pas une idée nouvelle.

Fabien Locher,
« L'espoir et l'effroi :
les sociétés occidentales
et le changement climatique,
XV^e - XX^e siècle »,
Estiennes,
07.12.2021.

Paul Crutzen,
prix Nobel de chimie
pour ses travaux sur la destruction
de la couche d'ozone,
dans **François Gemenne,**
Aleksandar Rankovic
et l'atelier de cartographie
de Sciences Po,
Atlas de l'Anthropocène
deuxième édition actualisée
et augmentée,
p. 20, Presses de Sciences Po,
collection Atlas, 2021, 172 p.

L'anthropocène, mot paru en 2000⁴, est une période géologique, celle d'aujourd'hui.

« L'Anthropocène succéderait à l'Holocène,

période interglaciaire marquée

par la remontée des températures

et une importante fonte des glaces,

qui débuta il y a environ 11 700 ans. »⁴

Colombe Henrion,
« Question de la semaine:
qu'est-ce que l'anthropocène ? »,
Sciences et avenir.fr,
16.04.2021,
consulté le 09.02.2022.

Elle est caractérisée par l'empreinte anthropique sur la planète, cela regroupe les pollutions, la perte de biodiversité ou encore le dérèglement climatique.

Cette empreinte est si vaste et intense qu'elle rivalise aujourd'hui avec les forces géophysiques¹⁴ naturelles. C'est « l'humanité en tant qu'espèce [qui] serait devenue

la principale force géologique. »⁴ Néanmoins, parler d'anthropocène revient

à mettre toute l'humanité dans le même panier alors que cette empreinte humaine varie en fonction des cultures jusqu'à être quasiment inexistante dans certains cas.

Une société capitaliste régit par la consommation et le profit crée une empreinte bien plus importante que la tribu Huni Kuin.⁴

tribu native américaine

Cette période que nous vivons actuellement pose alors la problématique des différentes figures de l'humain. Celle d'un habitant de la planète qui s'adapte à l'évolution de son habitat et celle d'un propriétaire, dépendant des ressources et de l'état « d'équilibre » actuel pour survivre, qui cherche à maîtriser les évolutions dont il est responsable.

En ce sens, il crée ce qu'il nomme des réserves naturelles pour préserver et conserver la nature en l'état, allant jusqu'à questionner sa propre exclusion.

Mais la Terre est faite de métamorphoses. L'humanité serait vouée à disparaître.

En même temps, à l'instar de multiples civilisations et espèces, la possibilité de la disparition, ou de « l'effondrement » selon les colapsologues, de l'humanité est inscrite dans nos consciences au même titre que la catastrophe.

Est-ce que l'Humain aura sa place dans un monde métamorphosé ?

Un monde qui se renouvelle et dans lequel nous sommes amenés à évoluer dans l'insécurité alimentaire, sanitaire... Comment l'humain se représente-t-il au milieu de ces changements ? où se situe-t-il ? Et comment l'illustration scientifique serait-elle en mesure de l'aider à visualiser cette place ?

Jusqu'à maintenant, le dilemme entre être locataire en symbiose ou propriétaire parasite prenait source dans une vision plus ou moins binaire du monde, un rideau entre nature et culture.

Mais de plus en plus on entend des discours qui envisagent l'éventualité d'un monde uni, ayant pour objectif de tendre vers une complémentarité nature-culture où l'enjeu serait d'évoluer vers un bien-être commun.

La sensibilisation a joué son rôle et la prise de conscience est maintenant établie.

Il s'agit dès lors de se mettre en action : diminuer les risques dans le présent tout en envisageant l'adaptation pour le futur.

L'être humain oscille entre propriétaire et habitant de la Terre.

En effet, il a les capacités de gérer les ressources et a pris de l'assurance en comprenant et maîtrisant de plus en plus le fonctionnement de « notre » monde.

Sa mentalité questionne à présent un moyen de rassembler ces deux états d'esprits pour sa survie, son bien-être ainsi que celui de la planète.

Il sait qu'il a un impact et cherche à y remédier en assumant une position de maître-protecteur cette fois-ci.

Cependant, ne pas être en mesure d'observer et de ressentir directement ces impacts constitue un frein à la compréhension, l'acceptation et l'action face aux changements de ce monde.

En effet, ils placent l'humanité face à un problème complexe : gérer simultanément des enjeux imminents tels des incendies, et des enjeux futurs comme la montée du niveau des mers.

Si nous savons appréhender différentes tâches sur une même échelle de temps ou d'espace, qu'en est-il une fois que les échelles deviennent multiples ?

LA TERRE ET L'HUMANITÉ, DES ÉCHELLES SPATIO-TEMPORELLES INCOMPATIBLES ? L'ILLUSTRATION SCIENTIFIQUE DANS LE RÔLE DE L'ENTREMETTEUSE

Pour cette scène, le public est plongé dans le noir.

Pierre-Éric Sutter et Julien Chirol, *Le Requiem pour les temps futurs** se met à résonner dans la salle.
Requiem pour les temps futurs,
collectif L'Armée des Douze Sages,
Production Tacet,
paru le 28 août 2020.

*Les cœurs latins, les voix électroniques,
l'orchestre, les sons de synthèse,
les influences occidentales et orientales entremêlées,
les mélanges contemporain – classique, électronique – acoustique...*

Les frontières spatio-temporelles s'effondrent.

*Le public est plongé dans une ambiance à l'opposé du monde supra connecté et accéléré dans lequel il vit,
un temps rallongé qu'il n'est même plus capable de situer.*

Nicolas Martin,
« Comprendre le réchauffement
climatique 1/12 : Recherche :
préparer la vie à +2°C »,
La méthode scientifique,
France Culture, 18.01.2019.

Au delà de +2 degrés, nous rentrons dans l'inconnu à l'échelle de temps humaine.

**Ce requiem, une messe d'enterrement d'origine chrétienne, présente
une prospective de ce que serait la musique d'un futur après
ce que les collapsologues appellent le collapse, l'effondrement.**

**La musique, bien que sa réception soit subjective, a comme
caractéristique de faire ressentir des émotions voire éveiller
des imaginaires, des états d'âme.**

**Dans un monde social et technologique où tout est connecté, tout s'accélère
et pour lequel le futur est incertain, nous prônons le présent mettant
l'avenir de côté. Mais les actions de l'humain se répercutent
dans l'espace et dans le temps entraînant des réponses
environnementales qui se réalisent à des échelles planétaires.**

**À cause de ces différences d'échelles de temps et d'espace, nous ne sommes pas
en mesure de nous rendre compte des résultats de nos actions sur le long terme.**

Il existe cependant des moyens de faire coexister ces échelles.

**Mais comment l'illustration scientifique, qui s'inscrit elle aussi dans une durée et un format
déterminés, peut-elle contourner ces obstacles de temps et d'espace? Quelle partition visuelle
pourrait-elle écrire pour susciter l'affect du public et placer l'être humain en relation intime
avec ce monde qui change?**

ÉTUDE DE CAS : RESSENTIR LE MONDE N'EST PAS QU'UNE SIMPLE HISTOIRE DE REGARD, C'EST TOUT UN DISPOSITIF !

La fonte des glaciers est un phénomène qui s'exerce dans le temps, les échelles variant d'un glacier à l'autre, et qui s'accélère avec le dérèglement climatique. Mais ce phénomène s'exerce aussi dans l'espace car il concerne tous les glaciers de la planète. Il est donc difficile de se rendre compte de l'ampleur des changements subis par ces glaciers à des échelles humaines de temps et d'espace.

Dispositif et contexte d'usage

« Expédition 2 degrés » est une exposition virtuelle immersive réalisée par l'Université de Fribourg et la Haute école d'art de Zurich, à destination du grand public et présentée pour la première fois le 2 avril 2019.

Des lunettes de réalité augmentée, une barre en métal pour se cramponner et un casque audio permettent une immersion sensorielle du spectateur dans un univers modélisé en 3 dimensions d'après des données scientifiques récoltées depuis 1850 sur le terrain et modélisées pour jusqu'en 2100. Les différents stades de l'évolution du Grand glacier d'Aletsch dans le temps et en fonction de la température sont présentés par le biais d'un *time-lapse*. Cette expérience débute par un quizz qui établit un bilan carbone personnel du spectateur, lui révélant son impact climatique en fonction de ses activités quotidiennes.

Elle est aussi accompagnée d'un programme-cadre à destination des classes d'adolescent.e.s pour contextualiser leur expérience et encourager des discussions de groupe sur le sujet.

scénario :

groupe de recherche Knowledge Visualization,
ZHdK, 2019,
musique de la recherche des hautes écoles spécialisées.

Le Grand glacier d'Aletsch se situe au sud de la Suisse, dans le canton du Valais.

C'est le plus grand glacier des Alpes. C'est aussi un témoin de l'évolution des glaciers à cause du réchauffement climatique.

Le spectateur découvre d'abord John Tyndall, un chercheur irlandais et pionnier dans la description de l'effet de serre et l'exploration des montagnes suisses. Ce dernier lui soumet le quizz puis l'expédition commence. Le spectateur est en 1850, dans une chambre d'hôtel à la Belalp où M. Tyndall logeait en son temps. Par la fenêtre, il peut voir l'immense étendue du glacier. C'est ce Mr Tyndall qui entraîne le spectateur dans le temps et l'espace pour observer l'évolution du glacier, apparaissant tantôt dans un cadre ou une télévision, toujours en accord avec l'époque dans laquelle ils se situent. John Tyndall entraîne une réflexion sur l'ignorance des anciennes générations quant à l'impact de leur comportement sur l'effet de serre et par extension le climat. Il y a plusieurs étapes. 1850, 1970, 2020... 2100. À +2°C, 3, 4! Le spectateur observe les changements du glacier au fil des ans et de la température. Avec le réchauffement climatique, le glacier diminue fortement jusqu'à devenir un amoncellement de gravats séparants des lacs épars.

Objectifs

Cette expérience permet de ressentir le réchauffement climatique de manière interactive et émotionnelle. L'ambition est d'inciter à la réflexion autour de l'impact humain sur le climat et ainsi booster la confiance en eux des adolescent.e.s quant à leur capacité à agir et inspirer leur entourage. Cela revient à faire prendre conscience qu'agir en tant que groupe peut faire changer les choses.

Université de Fribourg
et Haute école d'art de Zurich,
Exposition 2 degrés,
exposition virtuelle,
vernissage le 2 avril 2019.

La narration historique

S'appuyer sur des faits historiques, des dates précises et sur une personnalité clé dans l'histoire de la compréhension du réchauffement climatique donne du corps au récit et permet au public d'y adhérer.

Contextualiser l'évolution du glacier à travers les époques revient à mettre en parallèle l'avancée technologique et technique humaine avec les changements du glacier, une Humanité qui se développe et prospère au côté d'un glacier qui disparaît progressivement.

Le récit exploré par le spectateur relève du genre littéraire de la non-fiction. Il relate des faits historiques et scientifiques en insufflant une touche de créativité – ici donner une voix à John Tyndall et l'utilisation du *time-lapse* par exemple – pour toucher le public, lui donner la possibilité de se projeter plus facilement, le marquer.

la modélisation scientifique – utiliser le réel et créer une expédition fictive pour montrer la réalité

Les images que l'on peut observer au cours de cette expédition sont issues de données scientifiques et objectives. Elles permettent de créer des visuels en 3 dimensions qui montrent l'étendue des changements subis par le glacier au fil des ans, le tout compacté en un temps très court.

Ces modélisations couplées au dispositif de réalité virtuelle permettent de donner au spectateur des visions saisissantes d'une réalité qu'il ne serait pas en mesure d'observer autrement. La Knowledge Visualization¹⁵ ainsi développée permet d'exploiter la puissance des images, la force de persuasion du regard et plus largement des sens, pour inciter à la réflexion.

Un dispositif immersif

La mise en place d'un récit ancré dans l'Histoire pour accompagner des vues réalistes et impressionnantes contribuent à créer une immersion du spectateur.

Cette immersion permet d'abolir les distances et de créer un lien émotionnel: la fonte du Grand glacier d'Aletsch se déroule sous les yeux du spectateur, sous ses pieds. En comparaison avec une simple image ou une vidéo, la 3D nous empêche de détourner le regard. Il s'agit donc de faire face à la réalité. L'immersion est d'autant plus présente qu'elle comporte un quizz interactif qui oblige le spectateur à s'impliquer. Cette expérience lui rappelle qu'il fait partie intégrante du monde et qu'il a les moyens de faire bouger

les choses.

Conclusion – créer un impact, une relation

L'une des forces de l'illustration appliquée à la science est sa capacité à figer, détailler voire décomposer. Avec la vidéo et l'outil numérique, l'illustration s'anime en fonction des besoins et peut alors être accélérée, ralentie, agrandie, rétrécie...

La mise en place d'un dispositif immersif exploitant la puissance d'images saisissantes grâce à la 3D, la non-fiction et le principe de *time-lapse* permet à la fois de susciter l'affect du public et de transcender les limites des échelles humaines en dupant ses sens grâce à la réalité virtuelle. Avec un tel dispositif, le public renforce sa relation au monde. Il le côtoie selon une proximité nouvelle, il le comprend, il est en mesure de voir l'impact humain et peut alors développer une empathie. Il s'agit donc d'impliquer le public mentalement, émotionnellement et sensoriellement pour abolir les distances et ressentir le monde ainsi que son évolution.

DE PAR LES DIVERS RÔLES QU'IL ENDOSSE ET LES ÉCHELLES MULTIPLES AU SEIN DESQUELLES IL ÉVOLUE, L'HUMAIN A DES DIFFICULTÉS À SE RENDRE COMPTE DE SON IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT. CE STATUT « D'AVEUGLE » ENTRAÎNE UNE MISE EN ACTION LATENTE DANS UN MONDE PARADOXALEMENT RAPIDE. MAIS AU DELÀ DE CE COMPORTEMENT, PEUT ÊTRE QUE L'HUMAIN, SEUL, EST SIMPLEMENT INCAPABLE DE SE FIGURER UNE RÉALITÉ QU'IL N'A PAS JUSTE SOUS SES YEUX. SI L'ILLUSTRATION SCIENTIFIQUE À LE POUVOIR DE MONTRER CES CHANGEMENTS ET DE LES RENDRE CONCRETS, L'IMAGE EN GÉNÉRALE À-T-ELLE LA CAPACITÉ DE GUIDER UN PUBLIC QUANT À LEUR APPRÉHENSION ?

SCÈNE 2

entre anticipation et projection à la recherche d'espoir

LE RÔLE DE L'IMAGE DANS L'ANTICIPATION DU FUTUR

« L'Élu descendra des cieux sur les terres dorées, il sera vêtu de bleu et rassemblera les terres

Hayao Miyazaki, *Nausicaä de la vallée du vent*, Studio Ghibli, 1984, 116 min. *qui étaient séparées. Il redonnera aux hommes un monde beau et pur.*
Telle est la prophétie que récite la doyenne O'Baba, plein d'espoir pour l'avenir.

Seulement voilà, les élu.e.s ou les héro.ine.s du dérèglement climatique ne sont autres que vous et moi.

Et ce que nous sommes en mesure d'établir ne peut pas être assimilé à une prédiction.

Le système Terre est unique. C'est ce dont les premières photographies du globe prises depuis l'espace nous ont fait prendre conscience.

citation de Thomas Pesquet, dans Xavier Demeersman, « On voit la fragilité de la Terre [...] ».

L'histoire de la Terre vue depuis l'espace, Futura science, publié en ligne le 12.11.2020. C'est un oasis dans un océan de rien du tout. »⁴

Aujourd'hui on nous apprend que les conditions de vie sur ce système basculent et deviennent incertaines. Comme établi précédemment, l'incertitude est source de méfiance voire de peur en ce qui concerne le futur de la planète et de l'humanité. L'un des défis majeurs de l'image à mon sens est alors de concrétiser ce futur pour transformer l'appréhension en motivation et générer ainsi une mentalité inscrite dans l'action. En psychologie, l'image s'oppose au concept et à l'abstrait. Elle n'est pas non plus une réalité. Il s'agit alors plutôt d'un guide qui vise à porter la réalité, se la figurer, la questionner, l'envisager.

Descartes, « C'est une « représentation mentale produite par l'imagination » ».

« Rép. aux secondes objections », *Pléiade*, p. 374, cité dans *lalanguefrançaise.com*, définition du mot « image ».

Ainsi, l'image ne correspond pas uniquement à la perception visuelle. Ce peut être une conceptualisation intellectuelle qui permet de concrétiser un problème ou une notion abstraite en l'assimilant à quelque chose de l'ordre du perceptible. Les images sont donc multiformes et responsables de nos perceptions : elles mobilisent nos émotions.

Aujourd'hui, la science et la fiction développent respectivement projections¹⁶ et anticipations¹⁷ qui créent un imagier de l'avenir. Par le biais de l'illustration, de la narration et de l'établissement de scénarii, elles créent des visions envisageables du futur basées ou non sur des données de recherches. Mettre ainsi le futur en « image » permet de le concrétiser. Cependant cette concrétisation a ses limites.

Dans le cas des travaux du GIEC, les scénarios¹⁸ développés servent à envisager des réalités possibles basées sur des hypothèses. D'ailleurs, les termes utilisés par les chercheurs – *medium confidence, high confidence...* – témoignent de ce statut en ne présentant que des incertitudes, plus ou moins plausibles.

Face à la peur du changement climatique et aux discours sans lendemain⁴,

comment montrer la réalité incertaine sans pour autant nourrir peur et angoisse ? La fiction n'a pas hésité à se saisir du décor climatique pour mettre en scène toutes sortes de fins du monde.

Hannah Ritchie, « Stop Telling Kids They'll Die From Climate Change », *WIRED*, 01.11.2021, consulté le 03.11.2021.

Dès 1965, Frank Herbert dépeint dans *Dune* les risques d'une surexploitation de la nature et les difficultés d'adaptation à un climat hostile.

En 1982, *Le transperceneige* naît d'une tentative humaine de refroidissement du climat de manière chimique pour contrer le réchauffement climatique, une initiative qui plonge la Terre dans une ère glaciaire.

Deux ans plus tard, dans un nouveau monde hostile émergent de la pourriture des anciennes civilisations brûlées, la princesse *Nausicaä de la vallée du vent*, d'après Hayao Miyazaki, guide son peuple avec un regard empathique sur la nature et une forte connexion avec l'environnement.

Photo prise par l'équipage d'Apollo 17, « blue marble » (la bille bleue), 07.12.1972, eol.jsc.nasa.gov, courtesy NASA Johnson Space Center.

Mais ces fictions évoquent des lieux inaccessibles, des technologies que nous n'avons pas ou encore un futur lointain. Des éléments qui contribuent à créer une distance avec la réalité même si les scénarii abordent des thématiques concrètes liées au réchauffement climatique. Avec leurs héro.ine.s et leurs prophéties, ces univers sont alors perçus comme des mondes à part et la mise en scène de ces mondes parallèles aurait alors un rôle de sensibilisation visant à générer une réflexion quant aux questionnements et problématiques autour du climat.

Toutes ces fictions ont sans doute contribué à alimenter l'imaginaire autour du climat et peut-être, par la même occasion, ont-elles eu un effet dédramatisant sur le sujet, apportant à chaque catastrophe sa solution même si nous la savons improbable dans le monde réel. L'utilisation d'une narration d'anticipation dans le cadre de la conception d'un outil pédagogique serait donc à considérer avec modération.

Il me semble important de conserver un degré de réalisme élevé pour permettre de considérer l'univers ainsi développé comme proche du nôtre et non comme un monde à part pour lequel la sensibilité que nous développons serait limitée.

Le futur est incertain, nous ne pouvons le prévoir mais nous sommes acteurs de sa construction. Créer des scénarii permet de se représenter des hypothèses envisageables basées sur des observations actuelles. Cela revient à proposer au(x) public(s) des visions et des images de futurs probables en considérant des variables comme la capacité réactive humaine ou l'évolution des émissions de CO₂ Mais pour se préparer à ces changements, il faut aussi se représenter leurs impacts sur nos sociétés et non seulement leur nature, leur(s) forme(s).

Philippe Squarzon,
Salon Brune,
p. 296,
Editions Delcourt,
Collection Encadrages,
28.03.2012, 480 p.

RENDRE VISIBLE L'INVISIBLE POUR FAIRE FACE À LA MENACE

*À la radio, à la télévision, dans le journal, à l'école, entre collègues...
partout on entend que le niveau des mers monte. Les serviettes sont étalées sur le sable,
les parkings ne font pas encore office de plage.
l'étudiante qui marche en criant «beignet abricot!»
ne se rend même pas compte que la mer prend 3 millimètres par an en moyenne.*

Bruno Latour évoque la double guerre qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale:

celle que nous connaissons tous et celle qui s'est déroulée et que nous avons perdue sans même se rendre compte qu'elle avait eu lieu, une guerre écologique. ^{▲ Bruno Latour,}

Cette idée d'aller au-delà de l'invisible me paraît essentielle à creuser pour trouver un moyen de faire réagir les consciences.

Dans le domaine scientifique, l'inconnu fait partie du quotidien.

Pour réaliser des projections il est obligatoire de le prendre en compte: les incertitudes et les inconnues ont un impact conséquent sur les dynamiques observées et modélisées. Ne se fier qu'à ce qu'on est capable d'observer, déduire ou hypothétiser résulte parfois d'une modélisation obsolète car des variables inconnues ne sont pas prises en compte alors qu'elles influent sur les processus. Il est alors important de considérer l'invisible comme toujours potentiellement présent et influent.

Mais dans la vie de tous les jours, cette conscience de l'invisible et de l'inconnu est bien moindre, effacée par le pouvoir de vérité que l'on accorde à la vue et aux certitudes créées par l'expérience et l'habitude. David Hume établit alors que certains savoirs sont en réalité plutôt de l'ordre de la croyance: qui affirme que le soleil se lèvera demain?*

^{Hume David,}
Enquête sur l'entendement humain
(1748), Section IV:
«Doutes sceptiques touchant
les opérations de l'entendement»,
Première partie, GF Flammarion,
trad. André Leroy, 1983, p. 85-86.

Ce n'est pas parce que ce fut toujours le cas pour l'instant que demain sera semblable. Il révèle ainsi l'importance que nous accordons à notre expérience pour définir la réalité. Mais alors comment montrer cette importance en ce qui concerne un phénomène imminent de grande ampleur dont nous n'avons que des expériences personnelles ponctuelles? Comment faire ressentir l'urgence d'une situation que nous n'avons pas encore vécue?

La montée du niveau des mers est une menace pour nos sociétés, à la fois imminente et lointaine, dont on a conscience mais dont on ne connaît pas précisément les échéances de temps et d'espace. Dans une optique de sensibilisation pour connaître et comprendre les enjeux qui nous guettent, l'un des défis de l'image est de transmettre l'importance et l'urgence d'agir dès maintenant autour d'une menace prochaine pour l'instant invisible. C'est le rôle qu'a décidé d'endosser Xavier Cortada en créant le projet participatif *Underwater homeowners association*.

ÉTUDE DE CAS

L'ILLUSTRATION SONNE L'ALERTE: METTRE EN IMAGE L'INVISIBLE

« **BY MAPPING THE CRISIS TO COME, I MAKE THE INVISIBLE VISIBLE. BLOCK BY BLOCK, HOUSE BY HOUSE, NEIGHBOR BY NEIGHBOR, I WANT TO MAKE THE FUTURE IMPACT OF SEA LEVEL RISE SOMETHING NO LONGER POSSIBLE TO IGNORE.** »

« En cartographiant la crise à venir, je rends l'invisible visible. Bloc par bloc, maison par maison, quartier par quartier, je veux rendre l'impact futur de la montée du niveau des mers désormais impossible à ignorer » - Xavier Cortada pour Underwater homeowners association.

Professeur à l'université de Miami, Xavier Cortada

est un artiste cubano-américain engagé qui cherche à sensibiliser le grand public aux problématiques sociales, environnementales et climatiques en utilisant l'art, en tant que média aux possibilités infinies, pour motiver à agir.

Son objectif est de mixer les disciplines pour engager le grand public à revoir sa façon de penser et d'agir dans la résolution des problèmes écologiques et sociaux auxquels nous faisons face aujourd'hui et seront amenés à faire face demain. Dans sa démarche, il est amené à travailler avec de nombreux scientifiques et à réaliser des projets, performances et œuvres sur les différents continents.

Dispositif et contexte d'usage

Underwater homeowners association n'est pas un projet politique ni militant mais social.

C'est un projet artistique participatif visant à unir les habitants de Pinecrest, une petite ville bordant Miami en Floride, autour de la menace que représente la montée du niveau des mers. En 2006, Xavier Cortada accompagnait un programme de recherche en Antarctique, *National Science Foundation Antarctic Artist and Writer Program*, où il réalisa des illustrations en utilisant des morceaux de glace.

En 2018, ces pièces contribuèrent à la création de panneaux qu'il plaça sur le pas de la porte des résidents. Sur chacun est lisible

Panneau devant le studio de Xavier Cortada, Pinecrest, AP Photo - Wilfredo Lee.

une numérotation entre 1 et 10: il s'agit du niveau auquel se situe la maison désignée par rapport au niveau actuel de la mer considéré comme 0. Le projet prit par la suite la forme d'un workshop, où chaque habitant pouvait réaliser son propre panneau, et de réunion de discussion et d'échange autour d'angoisses, d'espoir et de solutions.

Objectifs

L'ambition d'une telle démarche est de sensibiliser autour du danger que représente la montée du niveau des mers localement en faisant de la menace un problème personnel pour les habitants de Pinecrest. Il s'agit donc d'établir la proximité des habitations avec l'eau pour rendre le danger impossible à ignorer et réunir les résidents menacés.

Panneau réalisé par Xavier Cortada.

Faire face à la réalité

Ce projet participatif permet de mettre en avant

les questionnements autour de la menace d'immersion et donc de disparition qui pèse sur Miami. Placer un panneau indiquant le niveau auquel se situe sa maison peut avoir dans un premier temps un rôle symbolique: c'est être courageux et audacieux en faisant face à la réalité.

C'est aussi admettre sa vulnérabilité.

En d'autres termes, c'est ressentir le risque qu'implique ce niveau et montrer son angoisse. Cette démarche a pour objectif de générer des actions en communauté. Les résidents de Pinecrest sont tous dans le même bateau - ou bientôt. Il s'agit de réveiller les consciences en plaçant les habitants littéralement face à l'état actuel des choses

En donnant ainsi corps à la menace future, il est désormais impossible de l'ignorer: cela pousse à réfléchir à toutes les conséquences - sociales, économiques, environnementales - qu'implique la montée du niveau des mers.

Un contexte particulier

Pinecrest et Miami font partie des zones situées à une altitude proche de celle du niveau de la mer: elles sont en première ligne face à la menace de la montée des eaux. Le projet de Xavier Cortada permet de réveiller les consciences autour d'une figure particulière de cette menace mondiale: une affaire personnelle pour les habitants de Pinecrest qui voient leur lieu de vie en danger.

Ce n'est pas une réflexion politique ni militante mais bien une question d'assurer son propre futur. Il est nécessaire de prendre en main la situation avant qu'il ne soit trop tard. Toutes les communautés, les villes, les résidences ne sont pas directement menacées par la montée du niveau des mers. Il me semble important de parler de ces espaces en danger pour ouvrir les yeux de celles et ceux qui ne se sentent pas concernés pour des raisons de distance, de non visibilité ou de déni.

La naissance d'une communauté

Dans un premier temps, disposer les panneaux de niveau devant chez soi c'est s'inscrire dans une démarche d'unisson: ce genre de panneaux sont par habitude des signes politiques placés dans les jardins en période d'élection.

Mais là il n'est plus question de conflits d'idéologies, il s'agit d'établir une menace commune qui, au lieu de les diviser en partis, rassemble les habitants. La communauté de Pinecrest est alors unie par la peur liée à l'idée de perdre leur lieu d'habitation. L'objectif du projet est de surpasser cette peur en se préparant à l'inévitable. Les meetings, les discussions et échanges permettent d'impulser un élan d'action, une mise en mouvement pour avoir toutes les cartes en main. On observe alors le potentiel du collectif dans la recherche d'espoir et de motivation pour prévenir de la souffrance qu'impliquerait la prise en main tardive de la situation.

Xavier Cortada, au croisement de Killian Drive et Ludlam Road, Pinecrest.

Ce projet participatif propose des solutions à la problématique de la prise de conscience autour de l'importance et de l'urgence de la situation. Mais dans la majorité des sociétés actuelles, distance physique et géographique coïncide avec une forme de distance mentale – loin des yeux, loin du cœur; comment se rendre compte du danger pour certaines communautés et le comprendre quand on ne se sent pas directement concerné?

Pour faire face à un égoïsme et un égoïsme culturel, il faut donner de la visibilité à ces situations.

La démarche mise en place par l'artiste permet aussi de rendre compte que la vulnérabilité face aux risques qu'impliquent la montée du niveau des mers n'est pas la même partout dans le monde.

Chaque ville, pays ou île doit développer des solutions adaptées. A Pinecrest, donner aux résidents, des gens comme vous et moi, le courage et la motivation de s'unir pour trouver des solutions à un problème que les autorités et gouvernements évaluent lentement permet de révéler l'importance de la prise en main de la situation. On retrouve aussi des thématiques qui me paraissent intéressantes à explorer dans le cadre du projet à réaliser à l'issue de ce mémoire: le pouvoir de l'action à une échelle individuelle pour entraîner un mouvement collectif, l'impact que peut avoir l'échange pour surpasser les peurs et angoisses, l'espoir que peut engendrer une mise en mouvement.

**DES STRATÉGIES DE CONCRÉTISATION
DU FUTUR SONT DONC MISES
EN PLACE MAIS NE POURRONT JAMAIS
SORTIR DU STATUT D'HYPOTHÈSE
OU DE SCÉNARIO ENVISAGEABLE
TANT QUE LES ÉVÈNEMENTS NE
SERONT PAS VÉCUS. NÉANMOINS,
GRÂCE À CETTE FIGURATION
DU FUTUR INCONNU,
LA CATASTROPHE N'À PLUS
SEULEMENT UNE PLACE TRÈS
IMPORTANTE DANS NOTRE
IMAGINAIRE COLLECTIF, ELLE
COMMENCE À FAIRE PARTIE
INTÉGRANTE DE NOTRE CONSCIENCE.
DE NOTRE RAPPORT AU MONDE
À L'ÉCHELLE INDIVIDUELLE
COMME COLLECTIVE.**

SCÈNE 3

La pédagogie de groupe: le collectif et l'individuel

Nous sommes en 2022 et l'accord de Paris sur le climat visant à rester en dessous des +2°C par rapport à la période préindustrielle ne sera très probablement pas respecté. Les présidentielles approchent, et pourtant, pas un mot sur le climat.

Le dérèglement climatique est un phénomène qui touche tous les aspects des sociétés.

Dans l'optique de trouver des solutions, nous devons accorder à la science le crédit qui s'impose quand elle sonne l'alarme.

Nous devons être sur la même longueur d'onde: il ne s'agit donc plus d'un face à face entre sciences et sociétés mais bien du besoin d'un travail coopératif, mettre certains conflits de côté pour se concentrer sur l'association, travailler et réfléchir ensemble.

On a pu se rendre compte dans *Don't look up*, selon une tonalité burlesque autour d'un discours métaphorique sur les enjeux climatiques, que la société américaine a un long chemin à faire à ce sujet.

Et cette caricature peut s'étendre à bon nombre de sociétés! D'abord, l'information scientifique brute n'intéresse personne, elle est incompréhensible. Puis, une fois le propos vulgarisé, les probabilités ont plus d'importance que le sujet de la recherche ou de la découverte. Ensuite, si les scientifiques laissent trop transparaître leurs émotions en relation avec ladite information, « chercheur » peut vite devenir synonyme de « fou ». Enfin, les intérêts personnels et économiques prônent toujours sur l'intérêt public.

Si Adam McKay a pu jouer sur la démesure avec son déni cosmique dans le but de faire réagir et de mettre en lumière les difficultés éprouvées par les scientifiques, son propos illustre une réalité que nous ne devons plus ignorer. La bêtise humaine va causer notre perte, et si la prise de conscience est établie, il serait temps d'agir en conséquence et non « *to sit tight and assess* »*. Mais comment l'illustration scientifique peut-elle soutenir ce discours? Comment faire pour qu'il soit écouté, compris et pris en compte?

* Adam McKay, *Don't look up: déni cosmique*, Netflix, 05.12.2021, 138 min.

Avec son projet participatif *Letters to the future*, Xavier Cortada questionne en 2019 les moyens de concrétiser le futur en se le figurant comme destinataire.

En même temps, il explore le rôle du contexte de découverte d'un discours.

Afficher l'ensemble des lettres sur un grand mur et les présenter ainsi au cours d'une exposition artistique

incite le public à porter plus d'attention au message derrière la mise en scène. La démarche artistique a donc

un potentiel de mise en avant des propos et possède ainsi

la possibilité de valoriser les discours.

L'illustration scientifique a déjà pour elle la capacité de vulgarisation

du discours scientifique brute. Il s'agit à présent de trouver le dispositif

qui mettra cette vulgarisation en avant pour inciter les collégiens

et collégiennes à réfléchir.

Par ailleurs, la construction du savoir aujourd'hui se fait en équipe. Pour comprendre

un problème à toutes les échelles, comme le dérèglement climatique,

des chercheur.euse.s de différents domaines se rallient. On parle alors

de science post-normale. Les impacts de la fonte des glaciers

et de l'augmentation du niveau des mers diffèrent localement.

En conséquence, il faut envisager des réponses variant géographiquement, socialement... en fonction des besoins. Et pour cela, il faut interroger les personnes concernées et celles qui sont en mesure d'apporter des solutions spécifiques.

Dans chacune des études de cas précédentes, l'idée de groupe ou d'identification à un groupe est récurrente.

Le développement de la science post-normale dans la recherche de réponses aux risques climatiques me semble justifier pleinement l'importance d'une pédagogie initiant des débats et réflexions de groupe. Si la science opte pour une démarche collective, pourquoi ne pas appréhender les métamorphoses de ce monde ensemble?

Ce pourrait alors être le point de départ de notre dispositif: envisager l'illustration scientifique au service d'un rassemblement à l'image de projets comme *Expédition 2 degrés*.

Le rôle de l'illustration scientifique est de porter le discours des chercheur.euse.s pour le rendre accessible et impactant.

De plus, pour surmonter la difficulté des enjeux à multiples échelles, la recherche emploie des méthodes qui prônent un regroupement et une complémentarité des savoirs: la science post-normale. Il me paraît intéressant d'utiliser l'illustration dans ce même objectif de rassemblement, comme moyen d'engendrer des échanges et des réflexions. Mobiliser curiosité, ouverture d'esprit et remise en question chez l'élève coïncide avec les attentes du programme scolaire notre ambition avec PROTECT d'engager une réflexion collective en classe autour de la responsabilité climatique.

Xavier Cortada, *Letters to the future*, Miami-Pade, Floride, depuis 2019.

RIDEAUX

Dans un monde régi par la vitesse, l'illustration scientifique à la pouvoir de moduler le temps et d'ainsi placer l'être humain face à son impact sur la planète. Plus largement, l'image à la capacité de le guider dans la compréhension et l'appréhension des événements en cours et à venir afin qu'il puisse ressentir la métamorphose qui est en train de se jouer. Un rôle majeur des représentations du monde et de ses processus de métamorphose devient alors d'impulser une mise en action qui peut permettre de sortir de l'angoisse d'un futur incertain en générant de l'espoir et de la motivation. Pour ce faire, envisager l'échange et le collectif me semble un bon moyen de donner de l'assurance et de dédramatiser le mal-être du aux angoisses écologiques. De plus, initier l'échange permettrait de faire ressortir les individualités et ainsi de mettre en évidence les difficultés que peuvent rencontrer les élèves dans les démarches écologiques, à l'image des risques inégaux liés à l'augmentation du niveau des mers en fonction de la localisation géographique d'une ville, d'une île, d'un pays.

Mais alors, comment présenter la fonte de la cryosphère et l'augmentation du niveau des mers aux jeunes? Par quels moyens narratifs, techniques et graphiques passer d'une perception du monde qui démoralise et terrifie la jeunesse à des perspectives d'avenir plus optimistes? Quel(s) nouveau(x) discours visuel(s) adopter pour sortir d'un imaginaire catastrophiste sans pour autant nier la réalité?

CONCLUSION

Au théâtre du climat donc, la scène est ouverte. Elle offre ainsi toutes les possibilités d'actions inimaginables. Pourtant, déjà submergée par un amalgame d'informations et d'affirmations sur un futur incertain à la fois proche et lointain, la jeunesse se noie dans des perspectives floues ou dystopiques.

Pour avancer dans ce monde en métamorphose, il faut développer une mentalité différente. Sortir de cette vision catastrophiste alimentée par des incertitudes, des doutes et des incompréhensions pour distinguer d'autres perspectives. Ce travail de recherche a permis de faire émerger un axe de création autour des émotions: ressentir le monde et ses changements permettrait d'impulser une motivation à se mettre en mouvement et, de ce fait, mettre en marche les engrenages d'une mentalité portée sur l'espoir et l'opportunité à saisir du développement d'un nouveau monde durable. Pour ce faire, nous avons constaté qu'établir une proximité avec le monde actuel, passé et projeté en faisant fi des limites spatio-temporelles de l'échelle humaine permettait de faire naître l'intimité désirée. Qu'il s'agisse d'un rapport emphatique envers notre environnement, de la concrétisation du futur ou encore d'un regroupement et d'un travail d'équipe. De cette façon, le public se voit alors donner l'opportunité de s'approprier la problématique du dérèglement climatique en l'explorant personnellement.

Il existe par ailleurs de nombreux moyens graphiques, techniques et narratifs de créer des discours réalistes et encourageants qui pourraient servir cette ambition. Une nouvelle appropriation des codes graphiques existants, la mise en place d'une immersion, l'appui historique... Ainsi, dans une volonté d'impliquer le public mentalement, émotionnellement et sensoriellement pour abolir les distances et ressentir le monde ainsi que son évolution, le développement d'un dispositif numérique

interactif et immersif me paraît être un axe à envisager. Il conviendrait parfaitement aux objectifs de PROTECT: la mise en place d'un outil pédagogique pour le programme scolaire qui présente l'état actuel de la connaissance, explique les démarches scientifiques et génère des questionnements, interactions et réflexions entre élèves.

Enfin, j'ai pu constaté que sur la scène climatique l'illustration scientifique avait le pouvoir de concrétiser l'urgence de la situation en mettant l'Humanité en face à face avec les impacts de ses actions sur son environnement. Elle est aussi en capacité d'être l'hôte de projections, d'identifications et d'émotions ainsi que le vecteurs de l'expertise scientifique fournie par PROTECT, absoute de tout imaginaire, abstractions et difficultés. Son rôle est alors d'apporter un soutien au discours scientifique en le rendant accessible et impactant au grand public. Dans le cadre d'un outil pédagogique adressé aux élèves de collèges il reste cependant des points à approfondir et des défis à relever notamment en ce qui concerne l'identité graphique à mettre en place. Il s'agira de ne pas infantiliser la cible tout en rivalisant avec les images de synthèses et d'animation que la jeunesse contemple quotidiennement si je veux réussir à la captiver et provoquer des émotions. Ce questionnement sera l'objet d'une première étape de poursuite de la réflexion avec mes partenaires du projet office de PROTECT.

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES

Benn Douglas I. et Evans David J.A., *Glaciers and glaciation*, 1^{re} partie, Arnold, 1998, réimprimé en 2005, 734 p.

Debourdeau Ariane, *Les Grands Textes fondateurs de l'écologie*, Flammarion, Champ classique, 2013, 379 p.

Gemenne François, Rankovic Aleksandar et l'atelier de cartographie de Sciences Po, *Atlas de l'Anthropocène – 2^e édition actualisée et augmentée*, Presses de Sciences Po, collection Atlas, 2021, 172p.

Giec, « Climate Change 2021 », *Intergovernmental panel on climate change*, The physical science Basis, Summary for policymakers.

Hume David, *Enquête sur l'entendement humain* (1748), Section IV : « Doutes sceptiques touchant les opérations de l'entendement », Première partie, GF Flammarion, trad. André Leroy, 1983, p. 85-86.

Latour Bruno, *Face à Gaïa, huit conférences sur le nouveau régime climatique*, les empêcheurs de penser en rond, la découverte, octobre 2015, 399 p.

ORALITÉS

Burbage Frank, « Le nouveau monde serait-il déjà là ? » *Estiennes*, conférence de clôture 08.12.2021.

Locher Fabien, « L'espoir et l'effroi : les sociétés occidentales et le changement climatique, xv^e - xx^e siècle », *Estiennes*, 07.12.2021.

Luneau Aurélie, « Quand la collapsologie et l'éco-anxiété font naître une positive attitude », *De cause à effets, le magazine de l'environnement*, France Culture, 01.12.2020, 57min.

Martin Nicolas, « Comprendre le réchauffement climatique 1/12 : Recherche : préparer la vie à +2°C », *La méthode scientifique*, France Culture, 18.01.2019, 59 min.

Thunberg Greta, *Our house is on fire*, World Economic Forum, 25.01.2019, Davos.

ARTICLES

Aït-Touati Frédérique et Latour Bruno, « Gaïa en scène », *thaître*, Chantier #4: Climats du théâtre au temps des catastrophes. Penser et décentrer l'anthropo-scène, 10.07.2019.
www.thaetre.com/2019/06/02/gaia-en-scene/

Chauveau Loïc, « Nouveau chapitre dans l'incroyable histoire de la grotte Cosquer », *Sciences et avenir*, 17.09.2021.

Deschamps Pierre, « Hausse du niveau de la mer il y a 14 650 ans », *Encyclopædia Universalis*, consulté le 24.01.2022.

Encyclopédie Environnement, « Penser le changement climatique (17^e-21^e siècle) Un regard d'historien », *Echosciences Grenoble*, 14.10.2019, consulté le 15.01.2022.
www.echosciences-grenoble.fr/articles/penser-le-changement-climatique-17e-21e-siecle-un-regard-d-historien

Hansen-Love Laurence, « Hans Jonas : Le principe de responsabilité », 2006, Belin, *Cours particulier de philosophie*, consulté sur la-philosophie.com le 24.11.2021.
<https://la-philosophie.com/principe-responsabilite-jonas>

Henrion Colombe, « Question de la semaine : qu'est-ce que l'anthropocène ? » *Sciences et avenir*, 16.04.2021, consulté le 09.02.2022.

Ritchie Hannah, « Stop Telling Kids They'll Die From Climate Change », *WIRED*, 01.11.2021, consulté le 03.11.2021.

Verdier Marie, « Il y a 15 000 ans l'homme était déjà sédentaire », sciences et éthique, *La Croix*, 28.03.2017, consulté le 24.01.2022.

Fouquart Yves, « Les différents types de forçage », dossier - Réchauffement climatique : la question des forçages, *futura planète*, 05.06.2011.

Lucchese Vincent, « Une brève histoire de l'écologie politique en France », *Usbek & Rica*, 15.07.2019, consulté le 26.01.2022, article paru dans le numéro d'avril 2019.

DÉMARCHES ARTISTIQUES

Cortada Xavier, *Underwater hoa (Underwater homeowners association)*, Pinecrest, Miami-Dade, Floride, depuis 2018.
<https://cortada.com/2018/underwaterHOA/about>

Cortada Xavier, *Letters to the future* Pinecrest, Miami-Dade, Floride, depuis 2019.
<https://cortada.com/art2019/letterstothefuture/>

Daubigny Pierre d'après un projet de Latour Bruno, *Gaïa Global Circus*, mise en scène de Aït-Touati Frédérique et Latour Chloé, Théâtre Sorano, Toulouse, création en 2013.

Sutter Pierre-Éric et Chirol Julien, *Requiem pour les temps futurs*, collectif L'Armée des Douze Sages, Production Tacet, paru le 28 août 2020.

Université de Fribourg et Haute école d'art de Zurich, *Expédition 2 degrés*, exposition virtuelle, vernissage le 02.04.2019.

FILMOGRAPHIE ET VIDÉOGRAPHIE

Baxter Kieran, Jackson M et Árnason Þorvarður, *After Ice*, 2021, 12 min. 20s.

Gourmaud Jamy et France Télévision, « L'évolution du glacier de la mer de glace », *Le monde de Jamy*, Lumni, SVT, 25.03.2021, 5 min. 59s.

Jacquet Luc, *La glace et le ciel*, Pathé, 2015, 89 min.

Mckay Adam, *Don't look up : déni cosmique*, Netflix, 2021, 138 min.

Miyazaki Hayao, *Nausicaa de la vallée du vent*, Studio Ghibli, 1984, 116 min.

Paloma Moritz, « Glacier de l'apocalypse : le désastre écologique qui nous menace », *Blast*, youtube, 2022, 10 min. 58s.
<https://youtu.be/1zdWYyFbBt4>

BANDES DESSINÉES ET ROMANS GRAPHIQUES

Sekoya Imago, *Les îles d'Auvergne*, Doublevêbé récup, édition originale, 1993.

Squarzoni Philippe, *Saison brune*, Éditions Delcourt, Collection Encadrages, 28 mars 2012, 480 p.

Tanabe Gou, d'après Lovecraft Howard Phillips, *Les montagnes hallucinées (Mountains of madness)*, Ki-oon éditions, tomes 1 et 2.

Remerciements

Je m'adresse à présent à toutes les personnes en coulisse, celles et ceux qui m'ont encouragée à suivre, explorer et remettre en question le fil de ma pensée dans la réflexion, la rédaction et la conceptualisation de ce projet, et sans qui un tel ouvrage n'aurait pas pu voir le jour.

J'adresse mes sincères remerciements à toute l'équipe pédagogique du DSAA DIS pour leur soutien, leur bienveillance, leurs encouragements, leur disponibilité, leurs conseils, leur patience et leur franchise quand nécessaire. Merci pour votre enseignement qui me permet de donner le meilleur de moi-même.

Je remercie Sterenn Bourgeois, Pauline Filleron et Julie Ganzin qui m'ont aidée pour la conception formelle de ce mémoire et sans qui je n'aurais pas pu aller bien loin. Un grand merci pour le temps et l'énergie que vous avez dépensé pendant ces quelques jours de réalisation, pour la justesse de vos conseils et pour cette bonne humeur communicative.

Je remercie également mes camarades de promo débordants de qualités et de créativité pour leur écoute, leur soutien, leur positivité et leur bienveillance.

Je suis surtout très reconnaissante envers mes partenaires du project office de Protect, Anne Chapuis, Gaël Durand, Jean Baptiste Barré et Amélie Bataille, pour m'avoir donné l'opportunité de prendre part à ce projet d'envergure qui résonne tout particulièrement avec les questionnements et les doutes qui animent mon quotidien. Merci pour votre enthousiasme, et ce dès le premier jour, pour votre engagement et pour votre disponibilité ainsi que votre confiance.

Enfin, je remercie mes proches, mes amis, mes parents, ma sœur, mon frère et Baptiste qui m'ont toujours soutenue et qui m'ont portée jusqu'ici, sur la scène du DSAA DIS, dans le rôle d'illustratrice scientifique.

**merci
beaucoup!**

Composé en AbsaraOT et Glimate crisis
Couverture sérigraphiée
au Laboratoire d'Expérimentations graphiques de l'école Estienne
sur Curious Collection Metallics Aquamarine 300g
Pages intérieures imprimées sur Keaykolour Recycled Particles Blanc en 100g

Achévé d'imprimer en février 2022
dans les ateliers de l'imprimerie Launay, Paris 5e.
Imprimé en France

